

STUDIENPREIS 2022

Stiftung Pestalozzianum

Zoë Bär

Kulturelle Vielfalt im Musikunterricht!

Unter Berücksichtigung dreier Musiklehrmittel, Bachelorarbeit zu Standard 4 «Heterogenität»

Dialogpreis / Bachelorarbeit

Abstract

Um der kulturellen Vielfalt der Gesellschaft gerecht zu werden, sind Lehrpersonen gefordert, diese in ihren Unterricht zu integrieren. Musikunterricht ist dafür besonders geeignet, da er als Teil der kulturellen Bildung das Potential hat, einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Teilhabe zu leisten. Dabei sollen Lehrmittel unterstützen.

Die Darstellung und Thematisierung von kultureller Vielfalt in Musiklehrmitteln soll so gestaltet werden, dass eine Begegnung stattfinden kann, die respektvoll ist und Facetten von Kulturen zeigt, welche nicht bloss Stereotype bedienen. Damit Schülerinnen und Schüler ihnen gegenüber Respekt aufbauen können, ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit erhalten, Lieder aus unterschiedlichen Kulturen differenziert und als ebenbürtig wahrzunehmen. Methodisch gesehen ist dies ein schwieriges Vorhaben aufgrund der Komplexität, welche die Darstellung kultureller Vielfalt in sich hat, derer sich Personen bewusst sein sollen, die sich im schulischen Kontext bewegen.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es herauszufinden, inwiefern sich die drei Lehrmittel MusAik 1, Krescendo 1/2 sowie Tipolino 1 für die respektvolle Thematisierung von kultureller Vielfalt eignen. Das Untersuchungsziel wurde zuerst theoretisch begründet und anschliessend mittels Inhaltsanalyse der Lehrmittel erarbeitet. Ergebnis ist, dass die drei gewählten Lehrmittel kulturelle Vielfalt nicht ausreichend respektvoll thematisieren. Dies konnte die Analyse der Ergebnisse zeigen, welche vor allem die Reproduktion von Stereotypen aufzeigte.

Anschliessende Überlegungen führten zum Vorschlag, die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft im Autorenteam der Lehrmittel abzubilden, um verschiedene Perspektiven bereits bei der Schaffung eines Lehrmittels zu integrieren. Ausserdem wurde die Empfehlung geäussert, als Lehrperson die bereits vorhandenen Lehrmittel kritisch zu betrachten, mit zusätzlichem Material anzureichern und zu kontextualisieren, um die Integration der kulturellen Vielfalt respektvoller zu gestalten.

Keywords

Kulturelle Vielfalt, Heterogenität, Musikunterricht, Lehrmittel, Lehrmittelvergleich, kulturelle Bildung, interkulturelle Sensibilisierung, Cultural awareness, kulturelle Teilhabe

Bibliografie

Bär, Zoë. 2022. *Kulturelle Vielfalt im Musikunterricht – Unter Berücksichtigung dreier Musiklehrmittel, Bachelorarbeit zu Standard 4 «Heterogenität»*. Bachelorarbeit. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7656878>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.7656878

2022

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

KULTURELLE VIELFALT IM MUSIKUNTERRICHT

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DREIER MUSIKLEHRMITTEL
BACHELORARBEIT ZU STANDARD 4 «HETEROGENITÄT»

Verfasst von
Zoë Bär

Studentin im 6. Semester
Pädagogische Hochschule Zürich
Abteilung Primarstufe HS19

Eingereicht bei
Bernhard Suter

Zürich, April 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	II
Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis.....	IV
Abkürzungsverzeichnis	IV
Abstract	V
1 Einleitung	1
1.1 Thema und Problemstellung	1
1.2 Motivation und Begründung der Themenwahl	2
1.3 Bedeutsamkeit des Themas für den persönlichen Kompetenzaufbau	3
1.4 Aufbau und methodisches Vorgehen.....	5
2 Ziel, Fragestellungen und Abgrenzung	6
3 Theorie	7
3.1 Begriffserklärung	7
3.1.1 Was ist Kultur?	7
3.1.2 Was ist kulturelle Vielfalt?	8
3.1.3 Was ist kulturelle Bildung?.....	8
3.2 Relevanz der kulturellen Vielfalt im schulischen Kontext.....	9
3.3 Der Wert der kulturellen Vielfalt im Musikunterricht.....	15
3.4 Die Aufgabe der Lehrperson bei der Umsetzung der curricularen Vorgabe der kulturellen Vielfalt	16
3.5 Funktionen von Lehrmitteln und deren Zusammenhang mit der kulturellen Vielfalt	18
3.6 Kulturelle Vielfalt anhand von Kriterien sichtbar machen	20
3.6.1 Kriterien für die kulturelle Vielfalt in Kinder- und Jugendbücher ...	20
3.6.2 <i>Respekt statt Rassismus</i> - Ein respektvoller Umgang mit kultureller Vielfalt in Musiklehrmitteln	22
4 Methode	26
4.1 Qualitative Inhaltsanalyse.....	26
4.2 Literaturrecherche	26
4.3 Sampling - Präsentation der Lehrmittel	27
4.4 Sichtung der Datenlage für erste Erkenntnisse.....	28
4.4.1 MusAik 1	29
4.4.2 Krescendo 1/2.....	32
4.4.3 Tipolino 1	33
4.5 Bildung des Kategoriensystems	35
4.6 Codierung.....	36
5 Ergebnisse der Inhaltsanalyse	38
5.1 MusAik 1	38

5.1.1	Kulturelle Kontextualisierung	38
5.1.2	Verknüpfung von Kultur und Themengebiet	38
5.1.3	Verknüpfung verschiedener Kulturen.....	39
5.1.4	Verwendete Begrifflichkeiten.....	39
5.1.5	Visualisierung	39
5.2	Krescendo 1/2.....	40
5.2.1	Kulturelle Kontextualisierung	40
5.2.2	Verknüpfung von Kultur und Themengebiet	40
5.2.3	Verknüpfung verschiedener Kulturen.....	40
5.2.4	Verwendete Begrifflichkeiten.....	41
5.2.5	Visualisierung	41
5.3	Tipolino 1	41
5.3.1	Kulturelle Kontextualisierung	41
5.3.2	Verknüpfung von Kultur und Themengebiet	41
5.3.3	Verknüpfung verschiedener Kulturen.....	41
5.3.4	Verwendete Begrifflichkeiten.....	41
5.3.5	Visualisierung	42
6	Diskussion der Ergebnisse und Reflexion des Vorgehens.....	43
6.1	Diskussion der Ergebnisse aus der Analyse der Lehrmittel	43
6.2	Kritische Reflexion des Vorgehens.....	45
7	Fazit	46
	Literaturverzeichnis	V
	Anhang.....	X
	A Codebuch	X
	B Tabellen der Auszählung der Datenlage	XII

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lernende der Schweizer Primarschulen im Schuljahr 2020/21 mit ausländischer Staatsangehörigkeit	9
Abbildung 2: Detaillierte Kompetenz MU.1.C.1 aus dem Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 410)	13
Abbildung 3: Detaillierte Kompetenz MU.3.C.1 aus dem Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 416)	14
Abbildung 4: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 1 im Lehrmittel MusAik 1	30
Abbildung 5: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 2 im Lehrmittel MusAik 1	31
Abbildung 6: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 3 im Lehrmittel MusAik 1	32
Abbildung 7: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 1 im Lehrmittel Krescendo 1/2	33
Abbildung 8: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 1 im Lehrmittel Tipolino 1	34
Abbildung 9: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 3 im Lehrmittel Tipolino 1	35
Abbildung 10: Grafik zum Lied "Wishi Ta Tuja" aus dem Lehrmittel MusAik 1	40
Abbildung 11: Grafik zum Lied "Salibonani" aus dem Lehrmittel Tipolino 1	42

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kompetenzstandard 4 aus dem Kompetenzstrukturmodell	3
Tabelle 2: Kriterium 13 aus dem Kompetenzraster	4
Tabelle 3: Präsentation des Lehrmittels MusAik 1	28
Tabelle 4: Präsentation des Lehrmittels Krescendo 1/2	28
Tabelle 5: Präsentation des Lehrmittels Tipolino 1	28
Tabelle 6: Definitives Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse	36

Abkürzungsverzeichnis

BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
KMK	Kultusministerkonferenz
PHZH	Pädagogische Hochschule Zürich
IDA	Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e.V.

Abstract

Um der kulturellen Vielfalt der Gesellschaft gerecht zu werden, sind Lehrpersonen gefordert, diese in ihren Unterricht zu integrieren. Musikunterricht ist dafür besonders geeignet, da er als Teil der kulturellen Bildung das Potential hat, einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Teilhabe zu leisten. Dabei sollen Lehrmittel unterstützen.

Die Darstellung und Thematisierung von kultureller Vielfalt in Musiklehrmitteln soll so gestaltet werden, dass eine Begegnung stattfinden kann, die respektvoll ist und Facetten von Kulturen zeigt, welche nicht bloss Stereotype bedienen. Damit Schülerinnen und Schüler ihnen gegenüber Respekt aufbauen können, ist es wichtig, dass sie die Möglichkeit erhalten, Lieder aus unterschiedlichen Kulturen differenziert und als ebenbürtig wahrzunehmen. Methodisch gesehen ist dies ein schwieriges Vorhaben aufgrund der Komplexität, welche die Darstellung kultureller Vielfalt in sich hat, derer sich Personen bewusst sein sollen, die sich im schulischen Kontext bewegen.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es herauszufinden, inwiefern sich die drei Lehrmittel *MusAik 1*, *Krescendo 1/2* sowie *Tipolino 1* für die respektvolle Thematisierung von kultureller Vielfalt eignen. Das Untersuchungsziel wurde zuerst theoretisch begründet und anschliessend mittels Inhaltsanalyse der Lehrmittel erarbeitet. Ergebnis ist, dass die drei gewählten Lehrmittel kulturelle Vielfalt nicht ausreichend respektvoll thematisieren. Dies konnte die Analyse der Ergebnisse zeigen, welche vor allem die Reproduktion von Stereotypen aufzeigte.

Anschliessende Überlegungen führten zum Vorschlag, die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft im Autorenteam der Lehrmittel abzubilden, um verschiedene Perspektiven bereits bei der Schaffung eines Lehrmittels zu integrieren. Ausserdem wurde die Empfehlung geäussert, als Lehrperson die bereits vorhandenen Lehrmittel kritisch zu betrachten, mit zusätzlichem Material anzureichern und zu kontextualisieren, um die Integration der kulturellen Vielfalt respektvoller zu gestalten.

1 Einleitung

1.1 Thema und Problemstellung

«Musik ist, mehr als die meisten anderen Künste, in unserem täglichen Leben präsent und zeigt sich darin als facettenreiches und komplexes kulturelles Phänomen [...]»
(Hornberger 2017)

Aufgrund verschiedener gesellschaftlicher und weltumspannender Prozesse wie der Globalisierung und Migration gehört die Schweiz zu den Ländern, die einen vergleichsweise hohen Anteil an ausländischen Personen haben (Nguyen 2017). Dementsprechend treffen in Schweizer Schulen Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen kulturellen Hintergründen aufeinander. Im Kanton Zürich beispielsweise betrug gemäss einer Erhebung des Schulamtes mit Stichtag Mitte Dezember 2020 der durchschnittliche Fremdsprachigenanteil an der Zürcher Regelschule im Schuljahr 2019 über 45% (Schulamt 2020). Der Fremdsprachigenanteil sagt aus, wie viele Schülerinnen und Schüler in ihren Familien eine andere Sprache als Deutsch sprechen. Dies bei einem Ausländeranteil schweizweit von ca. 24% (Schulamt 2020).

Es kann somit angenommen werden, dass zumindest Lehrpersonen, welche im urbanen Raum unterrichten, in Kontakt mit der sprachlichen und damit auch kulturellen Vielfalt der Schülerinnen und Schülern gekommen sind, welche diese in die Schule hineinbringen (Gogolin 2008, 105). Es sei gemäss Gogolin zwar möglich, dass sich für gewisse Lehrpersonen aus dieser Entwicklung hin zu einer Vielfalt in der Schülerschaft keine konkreten Aufgabenstellungen und Veränderungen ergeben haben und diese dementsprechend keinen Handlungsbedarf erkennen, aber es sei undenkbar, dass irgendeine Lehrperson der Debatte ganz entgangen sein sollte, welche über die Konsequenzen der Heterogenität der Schülerinnen und Schülern seit über 30 Jahren geführt werde (Gogolin 2008, 105).

Aufgrund der inzwischen fortgeschrittenen Pluralisierung der Gesellschaft kann angenommen werden, dass sich die Aktualität und Gültigkeit, welche Gogolin angesprochen hatte, inzwischen sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz noch mehr verstärkt hat. Dies zeigen auch die oben erwähnten Zahlen aus dem Kanton Zürich.

Die Vielfalt an sprachlichen und kulturellen Hintergründen der Schülerinnen und Schüler bietet Primarlehrpersonen sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Von Lehrpersonen wird erwartet, Heterogenität wahrzunehmen, anzuerkennen und darüber hinaus die Verschiedenheit der Schülerinnen und Schüler im Unterricht zu berücksichtigen (Biaggi, Hug, und Kramer-Länger 2019, 6). In diesem Zusammenhang wird Heterogenität verstanden als «Beschreibung der Verschiedenheit und Vielfalt innerhalb schulischer Lerngruppen insbesondere anhand von Alter, Geschlecht, Leistung, Sprache und Herkunft» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 31).

Hier hat das Fach Musik grosses Potential, leistet es doch einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 402). Die

Lehrperson kann im Musikunterricht die kulturelle Vielfalt der Schülerinnen und Schüler als Ausgangspunkt für das Erarbeiten der musikalischen Kompetenzen verwenden und somit die Multiperspektivität der Klasse als Bildungschance wahrnehmen.

Die Integration der kulturellen Vielfalt im Musikunterricht gestaltet sich jedoch nicht immer einfach. Die Lieder müssen sorgfältig ausgewählt und an die Klasse angepasst werden. Gleichzeitig gilt es Inhalte zu vermeiden, welche Vorurteile verstärken und reproduzieren. Primarlehrpersonen sind gefordert genau hinzusehen, eigene Überzeugungen zu reflektieren und Unterrichtsmaterial zu analysieren und zu bewerten.

Durch die sich stets verändernde Gesellschaft und die daraus entstehenden Ansprüche an die Lehrpersonen, bedarf es insbesondere einer stetigen Auseinandersetzung mit den Lehrmitteln. In dieser Arbeit soll untersucht werden, inwiefern und auf welche Art und Weise kulturelle Vielfalt in Musiklehrmitteln abgebildet wird. Es wurden drei Lehrmittel qualitativ analysiert, um anschliessend eine Empfehlung abgeben zu können, inwiefern diese für eine respektvolle Auseinandersetzung mit kultureller Vielfalt geeignet sind.

1.2 Motivation und Begründung der Themenwahl

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Primarlehrperson habe ich mich an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Klassen und Schulstufen mit der kulturellen Heterogenität von Schülerinnen- und Schülergruppen auseinandergesetzt und die kulturelle Vielfalt vornehmlich innerhalb von Primarklassen erlebt. Dieses Miteinander von Schülerinnen und Schülern mit verschiedenen kulturellen Hintergründen kann eine Herausforderung darstellen, da verschiedene Normen, Werte und Erfahrungen aufeinandertreffen. Aus eigener Anschauung und aus Gesprächen mit erfahrenen Lehrpersonen wurden verschiedene dieser Herausforderungen für mich sichtbar und erfahrbar.

Schülerinnen und Schüler mit ausländischer Staatsangehörigkeit können gegenüber Schülerinnen und Schülern mit schweizerischer Staatsangehörigkeit einen schwierigen Stand haben, da sich ein grosser Teil der Schule an der Schweizer Kultur orientiert, welche sich möglicherweise signifikant davon unterscheidet, wie sie in ihrem Elternhaus aufwachsen. Umso wichtiger ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit ihrem persönlichen Hintergrund in dieser Vielfalt angenommen fühlen aber ihrerseits auch verstehen, dass unsere Gesellschaft vielfältig ist.

Als Lehrperson hat man eine nicht zu unterschätzende Vorbildfunktion auch im Umgang mit der kulturellen Vielfalt. Wie wir als Lehrpersonen mit der kulturellen Vielfalt in der Schule umgehen und auf welche Art wir sie im Unterricht thematisieren, scheint mir besonders wichtig zu sein. Das Schulfach Musik kann dafür bedeutsam sein, da Musik und Tanz in allen Kulturen vorkommen und so verbindend wirken können. Da es mir ein Anliegen ist, dass kulturelle Vielfalt bereits in der Unterstufe thematisiert wird, habe ich mich für drei Musiklehrmittel entschieden, welche für den Einsatz in Kindergarten und Unterstufe entwickelt wurden.

In meiner persönlichen Schulzeit wurde, soweit ich mich erinnere, kulturelle Vielfalt im Musikunterricht meist nur ganz am Rande sichtbar und kaum thematisiert.

Etwa wenn ein oder zwei fremdsprachige Lieder gesungen wurden, allerdings meist ohne dass der Text ins Deutsche übersetzt wurde. Kulturelle Vielfalt hätte ich mir im Nachhinein gewünscht, unter anderem deswegen, da ich durch meinen ausschliesslich schweizerischen Hintergrund kaum Kontakt zu anderen Kulturen hatte. Auch wurde kein erklärender Kontext zum kulturellen Hintergrund oder zur zugrundeliegenden Geschichte des Liedes geliefert. Ein Beispiel dafür ist der Kanon «I like the flowers», welcher mich durch meine Unterstufenzeit hindurch begleitete, ohne dass ich wusste, was «rolling hills»¹ überhaupt waren. Ein Lied in einer anderen Sprache als Deutsch zu singen allein reicht nicht aus, um davon zu sprechen, dass Musikunterricht kulturell vielfältig ist und darüber hinaus sogar das Verständnis für andere Kulturen wecken könnte.

Aufgrund dieser Erkenntnisse, sowohl aus meiner eigenen Schulzeit wie auch aus den Praktika meiner Ausbildung, ist bei mir das Interesse dafür entstanden, ob und wie Musiklehrmittel kultureller Vielfalt in den Klassen Rechnung tragen und damit den Lehrpersonen in dieser Beziehung eine Hilfe sein können.

Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich herausfinden, inwiefern ausgewählte Musiklehrmittel verschiedene Kulturen sichtbar machen. Dieses Ziel verfolge ich, um in meiner zukünftigen Tätigkeit als Lehrerin für die Thematik sensibilisierter zu sein und auf dem Weg dahin einen geschärften Blick für Lernangebote zu entwickeln, welche kulturelle Vielfalt positiv abbilden.

1.3 Bedeutsamkeit des Themas für den persönlichen Kompetenzaufbau

Die Grundlage des Studiums zur Primarlehrperson an der Pädagogischen Hochschule Zürich ist das Kompetenzstrukturmodell (Biaggi, Hug, und Kramer-Länger 2019, 1). Dieses besteht aus 12 Standards, welche für den Lehrberuf zentral sind. Der nachfolgende vierte Kompetenzstandard ist aus dieser Handreichung zitiert und ist der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit (siehe Tabelle 1).

Standard 4: Heterogenität
«Die Lehrperson anerkennt die Verschiedenheit ihrer Schülerinnen und Schüler bezüglich sozialer Herkunft, Kultur, Bedingungen des Aufwachsens, Sprache, Gender, Alter und Lernvoraussetzungen. Sie berücksichtigt Heterogenität im Unterricht und im Schulleben und trägt damit zur Chancengerechtigkeit bei.» ²

Tabelle 1: Kompetenzstandard 4 aus dem Kompetenzstrukturmodell

Von Primarlehrpersonen wird bei der Ausführung des Standards erwartet, dass sie unter anderem:

- Vielfalt als Herausforderung und Chance anerkennen;
- einen bewussten Umgang mit Stereotypen, Vorurteilen und Zentrismen verfolgen;

¹ Engl. für Hügellandschaft

² Pädagogische Hochschule Zürich. 2017. «Kompetenzstrukturmodell: Ausbildungsmodell.» Zürich: PH Zürich, Prorektorat Ausbildung. <https://tiny.phzh.ch/Kompetenzstrukturmodell>.

- Lehrmittel und Lernmaterialien in Bezug auf die vorhandene Heterogenität analysieren.

Basierend auf dem Kompetenzstrukturmodell dient das Kompetenzraster als Orientierung für die Ausbildung sowie den Lehrpersonen beim Aufbau ihrer Kompetenzen während und nach dem Studium (Biaggi, Hug, und Kramer-Länger 2019, 6). Es konkretisiert die Standards aus dem Kompetenzstrukturmodell in Kriterien.

Folgendes Kriterium, siehe Tabelle 2, befasst sich mit dem Standard 4 *Heterogenität* (Biaggi, Hug, und Kramer-Länger 2019, 6):

Kriterium	Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
	Die Lehrperson ...	Die Lehrperson ...	Die Lehrperson ...	Die Lehrperson ...
13 Kulturelle und sozioökonomische Heterogenität sowie Gender	berücksichtigt unterschiedliche Bedingungen des Aufwachsens, kulturelle und sozio-ökonomische Hintergründe sowie Genderaspekte und das Alter der Schülerinnen und Schüler zu wenig.	nimmt unterschiedliche Bedingungen des Aufwachsens, kulturelle und sozio-ökonomische Hintergründe sowie Genderaspekte und das Alter der Schülerinnen und Schüler punktuell wahr und berücksichtigt diese Aspekte bei der Gestaltung von Lernangeboten. (P2)	beachtet und berücksichtigt unterschiedliche Bedingungen des Aufwachsens, kulturelle und sozio-ökonomische Hintergründe sowie Genderaspekte und das Alter der Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Die Lehrperson nutzt Vielfalt sowie Multiperspektivität als Grundlage zur Gestaltung von differenzierten Lernangeboten. (QP)	beachtet und berücksichtigt unterschiedliche Bedingungen des Aufwachsens, kulturelle und sozio-ökonomische Hintergründe sowie Genderaspekten und des Alters der Schülerinnen und Schüler konsequent und nutzt Vielfalt sowie Multiperspektivität als Grundlage zur Gestaltung von adaptivem Unterricht sowie differenzierten Lernangeboten für alle Schülerinnen und Schüler.

Tabelle 2: Kriterium 13 aus dem Kompetenzraster

Abgeleitet aus dem vierten Standard kann somit festgehalten werden, dass es der PHZH wichtig ist, dass angehende Lehrpersonen differenzierte Kompetenzen in Bezug auf den Umgang mit der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler aufbauen. Dies liegt grundsätzlich in der Verantwortung der PHZH-Studierendenenschaft, wird allerdings an verschiedenen Stellen in der berufspraktischen Ausbildung anhand des Kriteriums 13 gefördert, überprüft und beurteilt. Am Ende der pädagogischen Ausbildung wird erwartet, dass sich Studierende mindestens auf dem Niveau 2 befinden.

Im nächsten Abschnitt wird der Aufbau der vorliegenden Bachelorarbeit sowie das methodische Vorgehen erläutert, um einen Überblick zu ermöglichen.

1.4 Aufbau und methodisches Vorgehen

In Kapitel 2 werden das Ziel der Arbeit und die Ausgangsfragen erläutert, welche anhand dieser Arbeit beantwortet werden.

Das Kapitel 3 beinhaltet die theoretische Durchdringung des Themas. Nach der Klärung der zentralen Begriffe in Kapitel 3.1, wird im Kapitel 3.2 aufgezeigt, welche Verbindungen zwischen der Volksschule und der kulturellen Vielfalt bestehen. Das darauffolgende Kapitel 3.3 soll darlegen, wieso sich insbesondere das Fach Musik eignet, kulturelle Vielfalt zu thematisieren. Da Unterricht immer in enger Beziehung zur Lehrperson steht, ist es zentral zu erfahren, welchen Beitrag die Lehrperson im Umgang mit der kulturellen Vielfalt leistet, was im Kapitel 3.4 zu finden ist. Das Kapitel 3.5 nimmt anschliessend die Lehrmittel in den Fokus, bevor in Kapitel 3.6 der Merkmalsraum erarbeitet wird, welcher als Grundlage für die Analyse dient.

In Kapitel 4 wird die Methode der Analyse dieser Arbeit erläutert. Dabei wird thematisiert, weshalb sich die qualitative Inhaltsanalyse für die Beantwortung der Ausgangsfragen dieser Arbeit am besten eignet. Begonnen hat der empirische Teil mit der Literaturrecherche, worauf im Kapitel 4.2 kurz eingegangen wird. Das nächste Kapitel 4.3 legt dar, weshalb die Lehrmittel *MusAik 1*, *Krescendo 1/2* und *Tipolino 1* für diese Arbeit ausgewählt wurden. Das Kapitel 4.4. hat zum Ziel, die Bildung des Kategoriensystems darzulegen, worauf die Codierung basiert, welche im Kapitel 4.5 thematisiert wird.

Das Kapitel 5 strukturiert die Ergebnisse der Analyse, welche im Anschluss in Kapitel 6 kritisch diskutiert werden, wobei die Ausgangsfragen beantwortet werden. Die Arbeit nimmt ihren Abschluss in einem Fazit, welches die Erkenntnisse dieser Arbeit auf den Punkt bringt und einen Ausblick in die Zukunft wagt.

2 Ziel, Fragestellungen und Abgrenzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, in welcher Art und Weise die Musiklehrmittel *MusAik 1*, *Krescendo 1/2* und *Tipolino 1* die Lehrpersonen dabei unterstützen, mit kultureller Vielfalt im Unterricht auf eine gelingende Art und Weise umzugehen.

Die drei Lehrmittel wurden ausgewählt, da sie vom Bildungsraum Nordwestschweiz evaluiert wurden und dabei ihre pädagogisch-didaktischen Kriterien erfüllten (Weiss und Aeschbach 2016). Zudem ist die Übereinstimmung mit dem *Lehrplan 21* gegeben (Weiss und Aeschbach 2016). Genauer wird die Wahl der Lehrmittel in Kap. 4.3 begründet.

Aus dem übergeordneten Ziel ergeben sich entsprechend folgende Ausgangsfragen:

1. Wie wird kulturelle Vielfalt in den drei Musiklehrmitteln *MusAik 1*, *Krescendo 1/2* und *Tipolino 1* sichtbar?
2. Inwiefern eignen sich die drei genannten Musiklehrmittel für die respektvolle Thematisierung von kultureller Vielfalt?

Anschliessend soll aus den gewonnenen Erkenntnissen eine Empfehlung abgegeben werden, welches Lehrmittel sich für den respektvollen Umgang mit kultureller Vielfalt am besten eignet.

Abgrenzung:

Es wurden ausschliesslich die genannten Lehrmittel untersucht, welche für den Bereich Kindergarten und Unterstufe (Primarstufen 1.-5.) konzipiert wurden. Die folgenden Bände für die weiterführenden Stufen waren nicht Teil der Analyse.

Wie später erläutert wird, beinhaltet die respektvolle Darstellung von kultureller Vielfalt viele verschiedene Aspekte, welche Gadiant u. a. in vier Kriterien gefasst haben (Gadiant u. a. 2021). Dazu gehören *Wertevielfalt statt Ethnozentrismus*, *Gleichwertigkeit statt Paternalismus oder Sexismus*, *Respekt statt Rassismus* und *Dialog statt Fundamentalismus* (Gadiant u. a. 2021, 4–5). In dieser Arbeit steht das Kriterium *Respekt statt Rassismus* im Zentrum, wobei die weiteren drei Kriterien, welche zur kulturellen Vielfalt gehören, nicht Teil der Analyse waren.

3 Theorie

3.1 Begriffserklärung

Das folgende Kapitel hat zum Ziel, eine Verständnisgrundlage für in dieser Arbeit zentrale Begriffe zu schaffen. Hierfür ist es zunächst wichtig, den Begriff «Kultur» zu betrachten, bevor die Ausdrücke «kulturelle Vielfalt» sowie «kulturelle Bildung» genauer beleuchtet werden. Dies nicht um eine abschliessende Definition zu präsentieren, sondern eine Annäherung zu ermöglichen.

3.1.1 Was ist Kultur?

In der Vergangenheit wurden für den Begriff «Kultur» je nach wissenschaftlichem Forschungsgebiet verschiedene Definitionen formuliert (Thomas und Kinast 2005, 21). Eine eindeutige und abschliessende Definition des Begriffes «Kultur» gibt es nicht und dennoch ist eine Klärung sinnvoll, da der Begriff im Kontext der kulturellen Vielfalt relevant ist. Die Kulturdefinition, auf die sich das Bundesamt für Kultur der Schweizerischen Eidgenossenschaft bezieht, lautet wie folgt:

Die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schliesst nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen. (Weltkonferenz über Kulturpolitik 1983)

Nach dieser Definition beinhaltet der Begriff «Kultur» somit verschiedene Aspekte, welche über Kunst und Literatur hinausgehen, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe ausmachen. Treichel und Mayer definieren «Kultur» wie folgt:

Kultur ist ein interaktives und dynamisches, soziales, mentales, ästhetisches und moralisches System von selektierten Wirkungselementen, die als bedeutungsvoll, wichtig und richtig wahrgenommen, bewertet, gesetzt, erlernt und kommuniziert werden, um eine Orientierung für gute Entscheidungen und Entwicklungen und um bestimmte Werkzeuge, Methoden und Prozesse für Fühlen, Denken und Handeln in den zugehörigen sozialen Systemen zur Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe Menschen und soziale Gruppen ihre persönlichen Herausforderungen, fachlichen Probleme oder existenziellen Dilemmata sinnvoll bewältigen können. (Treichel und Mayer 2011)

Diese Definition inkludiert zusätzlich, dass Kultur eine Orientierung für gute Entscheidungen ist und Werkzeuge beinhaltet, welche Menschen sozialer Gruppen zur Bewältigung persönlicher Herausforderungen verwenden können. Der Kulturbegriff allgemein erfährt allerdings auch Kritik. So äussert sich Gogolin (2008, 11) beispielsweise wie folgt:

Gewiss handelt es sich bei »Kultur« oder »Ethnie« um höchst problematische Konstrukte mit unscharfen Rändern. Ihnen ist weder zuzubilligen, dass sie Persönlichkeitsmerkmale, Lebensauffassungen, Rollenvorstellungen, Handlungsgewohnheiten eines Einzelnen scharf und endgültig zu kennzeichnen vermögen, noch erlauben sie es, die Traditionen, Lebensumstände, Formen der Regelung von Beziehungen oder die Perspektiven von Gemeinschaften präzise darzulegen. (Gogolin 2008, 11)

Der Begriff «Kultur» vereinfacht demnach ein komplexes Konstrukt, welches nicht so einfach definiert werden kann.

Für diese Arbeit wurde die Definition der Weltkonferenz über Kulturpolitik gewählt, da sie Traditionen speziell erwähnt, welche in Bezug auf Musikunterricht besonders relevant sind. Ausgehend von dieser wird im nächsten Abschnitt der Begriff «kulturelle Vielfalt» genauer betrachtet.

3.1.2 Was ist kulturelle Vielfalt?

Der Begriff «kulturelle Vielfalt» wird von der UNESCO wie folgt erläutert: «"Kulturelle Vielfalt" bezieht sich auf die mannigfaltige Weise, in der die Kulturen von Gruppen und Gesellschaften zum Ausdruck kommen» (Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 2008, 5).

Diese Ausdrucksformen der kulturellen Vielfalt werden auf unterschiedliche Art und Weise bereichert und weitergegeben. Eine Ausdrucksform ist beispielsweise das künstlerische Schaffen (Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 2008, 5). Kultur ist somit veränderbar und nimmt viele verschiedene Formen an. Bei der UNESCO-Generalkonferenz im Jahre 2001 wurde die kulturelle Vielfalt direkt mit den Menschen in Verbindung gebracht und als bedeutend festgehalten:

[...] Diese Vielfalt spiegelt sich wider in der Einzigartigkeit und Vielfalt der Identitäten, die die Gruppen und Gesellschaften kennzeichnen, aus denen die Menschheit besteht. Als Quelle des Austauschs, der Erneuerung und der Kreativität ist kulturelle Vielfalt für die Menschheit ebenso wichtig wie die biologische Vielfalt für die Natur. Aus dieser Sicht stellt sie das gemeinsame Erbe der Menschheit dar und sollte zum Nutzen gegenwärtiger und künftiger Generationen anerkannt und bekräftigt werden. (31. UNESCO-Generalkonferenz 2001, 4)

Die kulturelle Vielfalt ist nach dieser Beschreibung ein Produkt der Gesellschaften und eng an die Einzigartigkeit dieser gekoppelt und soll als gemeinsames Erbe gegenwärtige und zukünftige Generationen bereichern.

3.1.3 Was ist kulturelle Bildung?

Ermert von der Bundeszentrale für politische Bildung definiert den Begriff «kulturelle Bildung» wie folgt:

Kulturelle Bildung [...] bezeichnet den Lern- und Auseinandersetzungsprozess des Menschen mit sich, seiner Umwelt und der Gesellschaft im Medium der Künste und ihrer Hervorbringungen. Im Ergebnis bedeutet kulturelle Bildung die Fähigkeit zur erfolgreichen Teilhabe an kulturbezogener Kommunikation mit positiven Folgen für die gesellschaftliche Teilhabe insgesamt. (Ermert 2009)

Eine andere Definition von kultureller Bildung formuliert die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung:

Kulturelle Bildung ist Persönlichkeitsbildung mit kulturellen Ausdrucksformen, mit Künsten und im Spiel. Sie ist Voraussetzung für kulturelle Teilhabe. Sie ist Allgemeinbildung, weil sie Kinder und Jugendliche dazu befähigt, sich mit Spiel, Kunst und Kultur

zu sich selbst und zur Welt zu verhalten. (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) 2020, 5)

Beide Definitionen der kulturellen Bildung greifen auf, dass diese ein Lernprozess mit dem Medium der Künste ist und dass sie zentral für die kulturelle Teilhabe ist. Diese hat verschiedene positive Auswirkungen auf die Entwicklung und die Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern, sowohl bei Kindern wie auch bei Jugendlichen. Die ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, auch Kultusministerkonferenz (KMK) genannt, formuliert diesen Effekt wie folgt: «Kulturelle Bildung stärkt das gemeinsame Aufwachsen und Lernen von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichem familiärem, kulturellem und sozialem Hintergrund» (KMK 2013a, 2).

3.2 Relevanz der kulturellen Vielfalt im schulischen Kontext

Das folgende Kapitel geht der Frage nach, inwiefern die Thematisierung und Inkludierung der kulturellen Vielfalt in der Volksschule wichtig sind und welche Forderungen seitens der Bildungspolitik bestehen.

Die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft macht vor der Schule nicht halt, da zum einen zunehmend mehr Kinder mit unterschiedlichen Erstsprachen und soziokulturellem Hintergrund die öffentliche Schule besuchen, aber auch, weil es in der Schule darum geht, eine soziale Lerngemeinschaft aufzubauen (Lanfranchi 2008, 234). Gemäss Studie des Bundesamts für Statistik haben im Schuljahr 2020/21 auf den Schweizer Primarstufen 1-8 (also von Kindergarten bis zur 6. Klasse) 27.83% der Schülerinnen und Schüler eine ausländische Staatsangehörigkeit (Bundesamt für Statistik 2022). Davon haben die meisten die portugiesische, als zweites die deutsche und als drittes die italienische Staatsbürgerschaft (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Lernende der Schweizer Primarschulen im Schuljahr 2020/21 mit ausländischer Staatsangehörigkeit

Die Schule ist ein Ort der Begegnung, an dem die Schülerinnen und Schüler einen grossen Teil ihres Tages verbringen, wo unterschiedlichste Schülerinnen und

Schüler interagieren und mit neuen Situationen konfrontiert werden (Pevec und Schachner 2020, 3). Ausserdem ist sie ein Sozialisationskontext. Nach Hurrelmann und Bauer gibt es vier verschiedene Ebenen, auf denen die Schule ihre Bildungs- und Sozialisationsfunktion ausübt (Hurrelmann und Bauer 2020, 173):

1. Die direkte Person-zu-Person-Beziehung zwischen der Lehrperson und der Schülerin oder des Schülers.
2. Die Beziehung zwischen der Lehrperson und der gesamten Schülerschaft.
3. Die Schülerschaft untereinander.
4. Die Organisationsstruktur.

Die «Funktion der Vermittlung von sozialen Umgangsformen» (Hurrelmann und Bauer 2020, 174), welche auf allen vier Ebenen unterschiedlich stark ausgeprägt ist, weist in Bezug auf die kulturelle Vielfalt eine besondere Wichtigkeit auf. Hurrelmann und Bauer beschreiben die Schule als eine Art gesellschaftlicher Mikrokosmos, welcher einige der wesentlichen Komponenten der Makrogesellschaft repräsentiert und in der die Schülerinnen und Schüler somit im kleinen Rahmen mit Aspekten der Gesellschaft konfrontiert werden (Hurrelmann und Bauer 2020, 175). Die Schule sollte nach dieser Vorstellung ein Ort sein, an dem die Lernenden auf das Zusammenleben in einer multikulturellen und vielfältigen Gesellschaft vorbereitet werden und dafür soziale Kompetenzen auf- und ausbauen.

Neben der Vorbereitung auf die Pluralisierung der Gesellschaft ist der Umgang mit kultureller Vielfalt auch deshalb bedeutsam, weil es wegen der Globalisierung immer wichtiger wird, angemessen und wirkungsvoll mit Personen aus anderen Kulturen zu kommunizieren (Stadler 1999, 289).

Die Schule wird allerdings seit Langem dafür kritisiert, einen monolingualen und monokulturellen Habitus zu praktizieren (Gogolin 2008). Dies wäre angesichts der Tatsache, dass die Gesellschaft der Schweiz in hohem Masse pluralistisch ist, gerade das Gegenteil von wünschenswert, ausgegangen davon, dass die Schule nach Hurrelmann und Bauer die Makrogesellschaft repräsentieren soll. Es bedarf nach Gogolin Veränderungen, welche sie wie folgt formuliert:

Damit die Anstrengungen einer Anpassung der monolingualen Gestalt der gegenwärtigen Schule über das schon Geleistete hinausgehen könnten, bedürfte es nach den Ergebnissen meiner Untersuchung jetzt unbedingt der öffentlichen Stützung, der Eingriffe in bestehende Strukturen: der bildungspolitischen Absicherung von Aktivitäten, administrativer Hilfe für die Schule und gewiß auch der erziehungswissenschaftlichen Betreuung und Begleitung. (Gogolin 2008, 265)

Zudem wurde in der Vergangenheit auch kritisiert, dass die Schule in Bezug auf die kulturellen Unterschiede der Schülerinnen und Schülern mangelhaft differenziert, indem der Fokus einseitig auf die Fremdsprache oder die Schichtzugehörigkeit gelegt wird (Stadler 1999, 288). Alternativ dazu soll das Augenmerk umfassender auf die Anerkennung der grundsätzlichen Verschiedenheit von Minderheiten gerichtet werden (Stadler 1999, 288–89). Die Ursache, weshalb Lehrpersonen dies nicht ausreichend tun würden, liege unter anderem darin begründet, dass diese im Vergleich zur Schülerschaft viel homogener bezüglich der kulturellen Herkunft sind (Stadler 1999, 287). Damit wird die Problematik angesprochen, dass die Gesellschaft immer pluralistischer und die Schülerschaft immer heterogener wird, die Lehrerschaft aber dennoch weitgehend homogen geblieben ist.

Inwiefern dieses Phänomen heute noch sichtbar wird, wird an dieser Stelle nicht untersucht. Festhalten lässt sich allerdings, dass die Gesellschaft stets im Wandel ist und sich die Schule als wichtiger Sozialisationskontext deshalb fortlaufend weiterentwickeln muss. Aufgrund dessen ist eine kritische und regelmässige Auseinandersetzung damit, ob die Schule die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft ausreichend repräsentiert, durchaus sinnvoll und wichtig.

Da diese Arbeit die kulturelle Vielfalt von Musiklehrmitteln der Unterstufe bezogen auf den Kanton Zürich behandelt, ist es zunächst relevant zu erfahren, was das Curriculum des Kantons Zürich betreffend die kulturelle Vielfalt fordert.

Der *Lehrplan 21*, welcher am 13. März 2017 von der Bildungsdirektion des Kantons Zürichs erlassen wurde, «beschreibt den bildungspolitisch legitimierten Auftrag der Gesellschaft an die Volksschule» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 6). Er beinhaltet die Ziele für den Unterricht auf allen Stufen der Volksschule und dient den Lehrpersonen sowie Schulen und Bildungsbehörden als Planungsinstrument und Orientierung über die zu erreichenden Kompetenzen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 6). Dabei orientiert sich die Volksschule an folgenden Werten, zitiert aus den Bildungszielen des *Lehrplan 21* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 26):

Die Volksschule...

- geht von christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen aus.
- ist in Bezug auf Politik, Religionen und Konfessionen neutral.
- fördert die Chancengleichheit.
- fördert die Gleichstellung der Geschlechter.
- wendet sich gegen alle Formen der Diskriminierung.
- weckt und fördert das Verständnis für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und die Erhaltung der natürlichen Umwelt.
- fördert den gegenseitigen Respekt im Zusammenleben mit anderen Menschen, insbesondere bezüglich Kulturen, Religionen und Lebensformen.
- geht von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen aus und geht konstruktiv mit Vielfalt um.
- trägt in einer pluralistischen Gesellschaft zum sozialen Zusammenhalt bei.

Die genannten Werte sind für diese Arbeit insofern relevant, da sie die Haltung der Bildungsdirektion des Kantons Zürichs in Bezug auf die kulturelle Vielfalt und den Umgang mit Heterogenität abbilden und zeigen, dass die Bildungsdirektion diese als eines der wichtigen Ziele der Volksschule ansieht.

Die Förderung der kulturellen Vielfalt ist allerdings nicht nur ein Ziel der Bildungsdirektion des Kantons Zürichs, sondern auch der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Im Artikel 2 Abs. 2 der Bundesverfassung ist festgehalten: «Sie [die Schweizerische Eidgenossenschaft] fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes» (*Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 7. März 2021)* 2000).

Zum Umgang mit Heterogenität, zu der selbstredend auch kulturelle Unterschiede und Vielfalt zählen, hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich klare Vorstellungen, die sie wie folgt formuliert:

Sie [die Heterogenität] als Faktum einer integrativen Volksschule zu akzeptieren heisst, durch differenzierende Unterrichtsangebote individuelle Lernwege zu ermöglichen und zielgerichtet zu begleiten. Es bedarf vielfältiger Angebote und Differenzierungsmassnahmen, um den Unterschieden in heterogenen Lerngruppen so gut wie möglich Rechnung zu tragen. (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 31)

Der *Lehrplan 21* teilt die elf obligatorischen Schuljahre in drei Zyklen ein, wobei der 1. Zyklus den 1. Kindergarten bis und mit 2. Klasse, der 2. Zyklus die 3. Klasse bis zur 6. Klasse sowie der 3. Zyklus die drei Jahre der Sekundarschule umfasst. Die Fachbereiche sowie deren Kompetenzen und Kompetenzstufen werden dabei anhand eines Codes ausgewiesen, wobei der Fachbereich Musik mit der Abkürzung «MU» notiert wird.

Im *Lehrplan 21* werden in Bezug auf die kulturelle Vielfalt im Musikunterricht zwei Kompetenzen genannt, welche den Begriff «Kultur» konkret beinhalten (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 410/416). Genauer werden sie in den Abbildungen 2 und 3 bei den Kompetenzdefinitionen MU.1.C.1 und MU.3.C.1 sichtbar, wobei der Begriff «Kulturen» nicht präzise definiert wird.

MU.1 | Singen und Sprechen
C | Liedrepertoire

<p>1. Die Schülerinnen und Schüler können Lieder aus verschiedenen Zeiten, Stilarten und Kulturen singen und verfügen über ein vielfältiges Repertoire.</p>		<p>Querverweise EZ - Sprache und Kommunikation (8) EZ - Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten (5)</p>	
<p>MU.1.C.1 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>			
<p>1</p>	a	» können sich auf verschiedene Stimmungen in Liedern einlassen und mitsingen.	
	b	» können aus ihrer Lebenswelt Kinderlieder und Singspiele singen (z.B. Alltag, Familie, Heimat, Natur).	
	c	» können Kinderlieder in Mundart, Standardsprache und aus unterschiedlichen Kulturen singen.	
	d	» können Lieder, Kanons und Volkslieder singen und verfügen über ein Repertoire.	
<p>2</p>	e	» können ausgewählte Lieder aus verschiedenen Stilarten singen (z.B. klassische Musik, Pop, Jazz).	
	f	» können die Eigenart von Liedern aus unterschiedlichen Kulturen singend interpretieren und dem entsprechenden kulturellen Kontext zuordnen (z.B. Liebeslied, Heimatlied, Schweizerische Landeshymne, Lieder zu Festen und Ritualen verschiedener Länder, Jahreszeitenlied).	<p>BNE - Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung FS1E.6.A.1.a FS2F.6.A.1.a</p>
	g	» können Beispiele aus der aktuellen Musikszene singen und ihre musikalischen Präferenzen einbringen.	
<p>3</p>	h	» können Lieder aus unterschiedlichen Stilarten singen, die sprachlichen Besonderheiten berücksichtigen und den damit verbundenen Ausdruck erproben.	<p>FS1E.6.A.1.d FS2F.6.A.1.d FS3I.6.A.1.d</p>
	i	» können Singtechniken aus verschiedenen Stilarten unterscheiden und erproben (z.B. Kunstlied, Popgesang).	
	j	» können Lieder und exemplarische Kunstlieder aus Geschichte und Gegenwart solistisch oder chorisches interpretieren.	

Abbildung 2: Detaillierte Kompetenz MU.1.C.1 aus dem Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 410)

MU.3 | Bewegungen und Tanzen
 C | Bewegungsanpassung an Musik und Tanzrepertoire

<p>1. Die Schülerinnen und Schüler können ihre Bewegungen koordiniert der Musik anpassen. Sie verfügen über ein Repertoire an Tänzen aus unterschiedlichen Zeiten, Kulturen und Stilen.</p>		<p>Querverweise EZ - Körper, Gesundheit und Motorik [1] BS.3.C.1</p>
<p>MU.3.C.1 Die Schülerinnen und Schüler ...</p>		
<p>1</p>	a	» können in Reigentänzen die Kreisform halten und Bewegungslieder ausführen.
	b	» können Bewegungsmuster zu Musik mit Füßen und Händen koordinieren und wiederholen (z.B. Puls, Taktschwerpunkt, Rhythmus, Gangart, Gesten).
	c	» können in der Gruppe einen zweiteiligen Tanz nach Vorlage ausführen und einzelne Elemente variieren (z.B. Kreistanz, Kindertanz).
	d	» können Tanzschritte und Handfassungen in Gruppenformationen ausführen.
<p>2</p>	e	» können zu einem Musikstück eine einfache vorgegebene Choreographie üben und ausführen.
	f	» können Rhythmusmuster in passende Bewegung umsetzen und Grundschrte aus verschiedenen Tanzstilen ausführen (z.B. Polka, Rock 'n' Roll).
	g	» können zu Musik aus verschiedenen Ländern unterschiedliche Rollen tanzen (z.B. Kreis-, Volks-, Folkloretanz).
<p>3</p>	h	» können ungewohnte Taktarten und Taktwechsel in Schrittkombinationen ausführen (z.B. 5-er, 7-er, Wechsel 3/4-6/8).
	i	» können Funktionen des Tanzes und der dazugehörenden Musik in verschiedenen gesellschaftlichen Situationen erkennen (z.B. Paartanz, sakraler Tanz, Jugendkultur).
	j	» können Bewegungs- und Tanzausschnitte und charakteristische Tanzfiguren in musikalischen Projekten einsetzen (z.B. in einem Musical).

Abbildung 3: Detaillierte Kompetenz MU.3.C.1 aus dem Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 416)

Für diese Arbeit relevant ist die Kompetenzstufe MU.1.C.1c, welche beinhaltet, dass Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse Kinderlieder unter anderem aus unterschiedlichen Kulturen singen können und über ein Liedrepertoire verfügen, was das Singen von Liedern aus unterschiedlichen Kulturen im Unterricht voraussetzt (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 416).

Dies wiederum bedeutet, dass die Schulen und mit ihnen die Lehrpersonen gefordert sind, «pädagogische Handlungskonzepte für den Umgang mit Vielfalt im Musikunterricht zu entwickeln und umzusetzen» (KMK 2013b, 2).

Basierend auf diesen Darlegungen kann somit als Antwort auf die Anfangsfrage des Kapitels nach der Wichtigkeit der kulturellen Vielfalt im schulischen Kontext festgehalten werden: Die Schule als Sozialisationskontext hat den Auftrag, die Schülerinnen und Schüler auf die pluralistische Gesellschaft vorzubereiten. Konkret thematisiert die Bildungsdirektion die Wichtigkeit der kulturellen Vielfalt auf verschiedene Art und Weise im Curriculum, sowohl in Wertvorstellungen wie auch

in den Kompetenzen des Fachbereichs Musik. Zudem wurde aufgezeigt, dass das Ziel, die kulturelle Vielfalt des Landes zu fördern, in der Bundesverfassung verankert ist.

3.3 Der Wert der kulturellen Vielfalt im Musikunterricht

In diesem Kapitel soll erarbeitet werden, welche Beziehungen zwischen der kulturellen Vielfalt und dem Musikunterricht bestehen und weshalb es bedeutend ist, kultureller Vielfalt im Musikunterricht Raum zu geben.

Kulturelle Vielfalt im Unterricht zu berücksichtigen, ist in allen Fächern wichtig, dem Musikunterricht wird allerdings eine besondere Rolle zuteil, da Musik eng mit Kultur verknüpft ist. Musikunterricht gehört zur kulturellen Bildung, welche zum Ziel hat, Kunst und Kultur zugänglich zu machen und die teilhabenden Menschen bei ihrer Suche nach neuen Ausdrucks- und Handlungsweisen zu unterstützen (Bilgram, Kamm, und Schilling Klaus 2020, 15). Deshalb hat der Musikunterricht das Potential, eine Auseinandersetzung mit kulturellem Erbe, kultureller Identität und kultureller Vielfalt zu ermöglichen (Bilgram, Kamm, und Schilling Klaus 2020, 15). Der musisch-künstlerische Unterricht bietet einen Rahmen, in dem sich Schülerinnen und Schüler auf einer nonverbalen Ebene Vertrautem und Fremdem nähern, verschiedene Ausdrucksformen wahrnehmen und kennenlernen sowie neue und andersartige Einsichten gewinnen können (KMK 2013b).

So wird der Musikunterricht ein Schlüsselfaktor für kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe und Integration (Bilgram, Kamm, und Schilling Klaus 2020, 15). Deshalb wuchs die Bedeutsamkeit der Künste in der Bildung durch die Globalisierung noch mehr (Liebau 2011, 143). Die Bildungsdirektion des Kanton Zürichs ist sich der verbindenden Eigenschaften von Musik bewusst und formuliert die Teilhabe an Kunst und Kultur wie folgt: «Die Teilhabe an Kunst und Kultur in der Musik und der musikalischen Alltagswelt ermöglicht es, sich auf musikalischer Ebene mit anderen Menschen zu verbinden und über die Kulturgrenzen hinaus zu kommunizieren» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 21).

Unabhängig von der Zusammensetzung der Schülerschaft ist die Variationsbreite im Musikunterricht darüber hinaus ein wichtiger Aspekt, um dem Unterrichtsgegenstand Musik gerecht zu werden. Denn die verschiedenen Ursprünge der Musik und ihre kulturelle Einbettung bewirken ganz unterschiedliche Erscheinungsformen von Tönen, Rhythmen, Instrumenten und die Bandbreite, wie diese in der Welt vorkommen (Merkt 2018). Der Vielfalt von Musik kann dementsprechend nicht ausreichend Rechnung getragen werden, wenn beispielsweise ausschliesslich Lieder aus einem Kulturkreis gesungen werden.

Zusammenfassend ist Musikunterricht, welcher die kulturelle Vielfalt integriert, wertvoll für die kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe, weil er die Möglichkeit bietet, sich Unbekanntem in einem vertrauten Rahmen zu nähern. Die Integration von Beiträgen, welche die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen fördern, helfen zudem, dem facettenreichen Wesen der Musik gerecht zu werden.

3.4 Die Aufgabe der Lehrperson bei der Umsetzung der curricularen Vorgabe der kulturellen Vielfalt

Dieses Kapitel widmet sich den Fragen, inwiefern der positive Umgang der Lehrperson mit kultureller Vielfalt relevant ist und welche Aufgabe der Lehrperson in Bezug auf die kulturelle Vielfalt zuteil wird.

Um die kulturelle Vielfalt einer Klasse als Chance zu nutzen, spielt die Lehrperson eine zentrale Rolle. Dazu gehören Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf die Differenzen zwischen Kulturen und Zugehörigkeiten, aber auch Fähigkeiten die persönliche Einstellung betreffend und Haltung rund um die Anerkennung der Pluralität von Denkmodellen und Lebensformen (Lanfranchi 2008, 231). Nach Lanfranchi sollen diese Kompetenzbereiche angesichts der zunehmenden soziokulturellen und sprachlichen Heterogenität in den Schulen in der pädagogischen Aus- und Weiterbildung Priorität haben und als unverzichtbarer Bestandteil pädagogischer Professionalität gelten (Lanfranchi 2008, 231).

Dafür sprechen auch die pädagogischen Erkenntnisse über Wissenserwerb, etwa dass Schülerinnen und Schüler neues Wissen und neue Fertigkeiten auf der Basis ihres Präkonzeptes sowie ihrer Sozialisation aufbauen (Lanfranchi 2008, 234). Angesichts dessen muss die Lehrperson die sozialen Bedingungen ihrer Klasse kennen.

Die Einstellung der Lehrperson zur kulturellen Vielfalt der Lernenden hat zudem einen Einfluss darauf, wie sich Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher kultureller Hintergründe im schulischen Kontext wahrnehmen und sich in ihrer kulturellen Identität angenommen fühlen (Schachner u. a. 2019). Studien haben gezeigt, dass sich die Wertschätzung der kulturellen Vielfalt positiv auf die Schülerinnen und Schüler auswirken kann und sich besonders Lernende mit Migrationshintergrund besser mit der Schule identifizieren konnten (Heikamp u. a. 2020, 779–88). Schachner zeigte in seiner Forschungsarbeit, dass die positive Haltung der Lehrperson in Bezug auf die kulturelle Vielfalt förderlich für das Klassenklima und die Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit der Schule waren (Schachner u. a. 2019). Dabei gab es keine Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund, was darauf hindeutet, dass ein konstruktiver Umgang mit kultureller Vielfalt für alle Schülerinnen und Schüler von Vorteil ist (Schachner u. a. 2019).

Es ist wichtig, dass Lehrpersonen ihr professionelles Handeln erstens in Bezug auf die kulturelle Vielfalt der Klasse, zweitens auf ihre eigene kulturelle Prägung und drittens auf allgemeine kulturelle Überzeugungen regelmässig reflektieren, da sich dieses unter anderem darin widerspiegelt, wie kultursensibel sich Lehrpersonen im Unterricht verhalten (Civitillo u. a. 2019). Dazu gehört auch, welche Lehrmittel Lehrpersonen auf welche Art und Weise in ihrem Unterricht einsetzen. Lehrpersonen sollen fähig sein, Lehrmittel gezielt und reflektiert in ihrem Unterricht zu integrieren (Heitzmann und Niggli 2010, 12). Eine vertiefte Ausführung zur Bedeutung der Lehrmittel findet sich im nächsten Kapitel.

Diese verschiedenen Kompetenzbereiche werden im Begriff «Diversitätskompetenz» vereint (Abdul-Hussain und Hofmann 2013). «Sie ist die Fähigkeit bei einer Fremdheitserfahrung infolge von Diversitätsunterschieden Normalität herzustellen und damit, je nach dem Handlungsziel der Beteiligten, eine Grundlage zu schaffen

für weitere Kommunikation, Interaktion, Kooperation oder das weitere Zusammenleben» (Hoffman 2015, 188).

Um als Lehrperson diversitätskompetent zu sein, gilt der Aufbau von fundiertem Wissen zu verschiedenen Bereichen wie beispielsweise den Unterschiedsdimensionen, den Diversitätstheorien, den Einstellungen und Kognitionen, den Empowermentsbewegungen und der aktuellen Datenlage als zentral (Abdul-Hussain und Hofmann 2013). Hat sich eine Lehrperson kein ausreichendes Wissen rund um das Thema Diversität aufgebaut, ist es schwierig, eigenen Handlungsbedarf im Berufsalltag zu erkennen.

Ein nächster Aspekt der Diversitätskompetenz ist die Selbstreflexion. Diese bezieht sich auf eine vertiefte Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft, mit dem persönlichen Umgang mit Andersartigkeit sowie mit den eigenen Sozialisationsprozessen (Abdul-Hussain und Hofmann 2013). Zudem beinhaltet die Diversitätskompetenz soziale Kompetenzen und eine diversitätssensible Einstellung. Dazu gehören etwa die Anerkennung von Diversität, die Offenheit in Bezug auf Vielfältigkeit, Fähigkeit zur Empathie, oder Beobachtungskompetenz (Abdul-Hussain und Hofmann 2013).

Der letzte Aspekt der Diversitätskompetenz ist die Handlungskompetenz sowie die Handlungsperformanz. Dazu gehört die Fähigkeit, konstruktive inklusive Lernräume und -atmosphären zu schaffen und Rollenvorbild zu sein (Abdul-Hussain und Hofmann 2013).

Wird die Diversitätskompetenz vernachlässigt, kann der Versuch, auf die kulturelle Vielfalt der Schülerinnen und Schüler einzugehen, eine falsche Richtung einschlagen. Folgend werden ein paar dieser Gefahren kurz erläutert, ohne den Anspruch zu erheben, sie in ihrer Tragweite umfassend darstellen zu können. Zu diesen gehört beispielsweise, dass die Lehrperson einzelne Schüler oder Schülerinnen oder Gesellschaftsmitglieder als anders oder fremd kennzeichnet und ihnen dadurch einen Aussenseiterstatus oder gar Minderwertigkeit attestiert. Dieser Prozess nennt sich «Othering» und wird von Griffin wie folgt definiert:

Othering is a process whereby individuals and groups are treated and marked as different and inferior from the dominant social group. Disenfranchised groups such as women, people of divergent ethnic backgrounds, working-class people, homosexuals, or migrants may all be othered and, in consequence, suffer discrimination. (Griffin 2017)

Eine weitere Gefahr im Zusammenhang mit der kulturellen Vielfalt ist die Kulturalisierung. Mit Kulturalisierung ist die Praxis gemeint, Kultur als wesentliche Erklärung und Hauptgrund für individuelle Handlungen, Einstellungen, Ausdrucksweisen oder Konflikte zu verstehen (IDA e. V. o. J.). Diese beinhaltet, dass Gruppenidentitäten konstruiert, Wesensarten als kulturell bedingt erklärt und Unterschiede zwischen Gruppen bewertet werden (Sutter 2006). Die Handlungen der Menschen werden somit nicht mehr individuell betrachtet, sondern mit der jeweiligen Kultur in Verbindung gebracht und abhängig davon wahrgenommen. Dieses Ordnen nach Kultur ist problematisch und vereinfacht die ganze Thematik der kulturellen Vielfalt. Kulturalistische Wahrnehmungsmuster machen Rassismus unsichtbar, weil rassistische Identifizierungen als kulturelle Unterschiedlichkeit dargestellt werden

(Messerschmidt 2010, 49). Die Praxis der Kulturalisierung fördert im Kontext der Schule Vorurteile bei den Schülerinnen und Schülern.

Wenn sich Lehrpersonen gar nicht erst mit ihrer Diversitätskompetenz auseinandersetzen, besteht das Risiko, dass im Unterricht ein Ethnozentrismus entsteht. Ethnozentrismus ist ein psychologischer Begriff, welcher sich im Grunde mit den psychologischen Vorurteilen eines Individuums gegenüber seiner ethnischen Gruppe und gegenüber anderen ethnischen Gruppen befasst (Kellas 1998, 6). Dabei wird die eigene Religion, Kultur oder Lebensart ins Zentrum gestellt und implizit oder explizit als anderen Lebenswelten überlegen betrachtet (Gadient u. a. 2021, 4).

Bezugnehmend auf die einleitende Frage dieses Kapitels betreffend die Aufgabe der Lehrperson im Umgang mit kultureller Vielfalt kann festgehalten werden, dass Lehrpersonen sich ihrer Rolle in Bezug auf den Umgang mit kultureller Vielfalt bewusst sein sollen, da sie einen Einfluss darauf hat, wie wohl sich Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen im schulischen Kontext fühlen. Dazu gehört, dass Lehrpersonen ihre Diversitätskompetenz auf- und ausbauen und sich durch die Erweiterung von Wissen zur Diversität auch der Gefahren von «Othering», «Kulturalisierung» sowie «Ethnozentrismus» bewusst werden, um diese zu vermeiden.

Um für den Umgang mit kultureller Vielfalt sensibilisiert zu werden, hilft es zudem, Lehrmittel auszuwählen, welche kulturelle Vielfalt in einem positiven Sinn sichtbar machen. Die Bedeutung der Lehrmittel dafür wird im nächsten Abschnitt genauer betrachtet.

3.5 Funktionen von Lehrmitteln und deren Zusammenhang mit der kulturellen Vielfalt

Lehrmittel, wobei hier Lehr- und Lernmaterialien gemeint sind, nehmen unterschiedliche Funktionen ein und sollen Lehrpersonen bei der Planung und Umsetzung des Unterrichts behilflich sein. In diesem Kapitel wird beleuchtet, welchen Stellenwert Musiklehrmittel haben, wenn es darum geht, die kulturelle Vielfalt in der Schule zur Entfaltung zu bringen.

Für den Musikunterricht existiert eine breite Palette an Musiklehrmitteln und Liederbüchern. Lehrmittel haben als Grundfunktion, Lehr- und Lernprozesse zu unterstützen und zu fördern, was durch didaktische Aufgaben umgesetzt werden soll (Heitzmann und Niggli 2010, 7). Sie können auch als Werkzeuge für das Unterrichten betrachtet werden (Lindauer 2016), welche die Arbeit von Lehrpersonen entlasten, da sie Inhalte aufbereiten, welche sich am Curriculum orientieren.

Neben dieser Grundfunktion gibt es eine Vielzahl weiterer Funktionen, von denen die gesellschaftliche Funktion für die kulturelle Vielfalt eine besondere Rolle spielt. Die gesellschaftliche Funktion ist einer der Gründe, weshalb Schulen, ursprünglich sogenannte «Lese- und Schreibschulen» gegründet wurden. Denn diese hatten die Aufgabe, heranwachsenden Generationen Qualifikationen mit auf den Weg zu geben, welche sie aufgrund kultureller Entwicklungsschübe nicht mehr in ihrem Alltag aufbauen konnten (Heitzmann und Niggli 2010, 8). In diesem Kontext wurden nach Heitzmann und Niggli Lehrmittel konzipiert, um die Aussenwelt mit der Schule zu

verknüpfen. Das Dilemma ist allerdings, dass Medien, und somit auch Lehrmittel, die Aussenwelt immer nur ausschnitthaft repräsentieren können, was zu einer Selektion der darin enthaltenen Inhalte führt (Heitzmann und Niggli 2010, 8). Sie können die Realität dementsprechend nicht exakt abbilden und sind somit nicht objektiv.

Lehrmittel haben folglich auch eine normierende Funktion (Heitzmann und Niggli 2010, 8). Bei der Erarbeitung eines Lehrmittels gibt es verschiedene Akteure und Interessengruppen, welche wiederum verschiedenen Bedürfnisse und Ziele verfolgen. Dazu gehören beispielsweise Verlage und Fachexperten. Heitzmann und Niggli stellen dazu fest: «Sie [die Lehrmittel] entstehen unter bestimmten Rahmenbedingungen, sie sind geschrieben von bestimmten Autoren mit bestimmten Konzepten, und sie werden für die Institution Schule von fachlich oder politisch zusammengesetzten Gremien ausgewählt und verordnet» (Heitzmann und Niggli 2010, 8). Durch diese Entstehungsweise von Lehrmitteln, welche Inhalte immer auf eine bestimmte und nicht willkürliche Weise präsentieren, wird die «Lehrfreiheit» der Lehrperson bewusst oder unbewusst beeinflusst (Heitzmann und Niggli 2010, 8).

Lieder werden somit aufgrund unterschiedlich gewichteter Kriterien und in Aushandlungsprozessen für ein Lehrmittel ausgewählt. Dabei spielen verschiedene Aspekte eine Rolle, von traditionellen Liedern über die musikalischen Eigenschaften oder Funktionen von Liedern und schlussendlich stets mit dem Ziel, die musikalischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schülern aufzubauen.

Ein weiterer spannender Funktionsaspekt von Lehrmitteln, welcher für diese Arbeit von Bedeutung ist, ist, dass sie Zugang zu bestimmten Realitäten eröffnen und Bildungsinhalte in ausgewählter Form repräsentieren (Heitzmann und Niggli 2010, 8). Zu welchen Realitäten effektiv Zugang geschaffen wird, ist wiederum von verschiedenen Faktoren abhängig, wie bereits oben erwähnt. Die KMK misst Lehrmitteln einen hohen Stellenwert zu, wenn es darum geht, die Chancen der Vielfalt zu verdeutlichen und fordern in Bezug auf die Darstellung von unterschiedlichen Realitäten:

Sie [die Bildungsmedien] müssen die breite Vielfalt der Lebenswelten abbilden, die Diversität von Herkunft, Geschlecht, Orientierung, Erfahrung und Kompetenzen berücksichtigen und didaktische Hilfestellungen geben, um gezielt Perspektivwechsel und Multiperspektivität zu fördern. Bildungsmedien vermitteln nicht nur Fachwissen, sondern auch Werte und Normen. Sie thematisieren Aspekte wie Anerkennung und Teilhabe und können zu einem reflektierten und positiven Umgang mit Vielfalt beitragen. (KMK 2015, 2)

Musiklehrmittel, welche im Oberbegriff «Lehrmittel» mitgemeint sind, verfügen über ein grosses Potenzial, kulturelle Vielfalt sichtbar zu machen, da sie zum einen die Funktion haben, die Aussenwelt bzw. Lebenswelt der Schülerschaft abzubilden, aber auch, weil sie Zugang zu Realitäten eröffnen können, mit denen Schülerinnen und Schüler nur selten in Berührung kommen oder die ihnen sogar gänzlich neu sind.

Die Lieder, welche Musiklehrmitteln als Basis für die aufbereiteten Sequenzen dienen, werden unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewählt, wobei verschiedene Ziele relevant sind. Die bei der Schaffung eines Musiklehrmittels beteiligten

Expertinnen und Experten sind herausgefordert, verschiedene Ziele und Interessen abzuwägen und sich auf eine Auswahl von Liedern aus einem riesigen Liederschatz zu einigen. In Hinblick auf die Darstellung der kulturellen Vielfalt kann prinzipiell festgehalten werden, dass diese einen bedeutenden Platz in Lehrmitteln einnehmen sollte, da zum einen der *Lehrplan 21* vorgibt, dass die Schülerinnen und Schüler Lieder aus verschiedenen Kulturen singen können (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017, 410) aber auch, weil es Lehrmittelfunktionen gibt, die darauf abzielen, die aktuelle Gesellschaft in Lehrmitteln abzubilden.

3.6 Kulturelle Vielfalt anhand von Kriterien sichtbar machen

Abgeleitet aus den kurzen Ausführungen zu den relevanten Funktionen in Bezug auf die kulturelle Vielfalt von Musikehrmitteln im letzten Kapitel, stellt sich die Frage, wie kulturelle Vielfalt in Musiklehrmitteln sichtbar wird. Wie in Kapitel 3.1.2 mit der Definition des Begriffes «kulturelle Vielfalt» dargelegt wurde, kann sich kulturelle Vielfalt auf verschiedene Art und Weise zeigen und ist nur schwer fassbar. Deshalb wird in diesem Kapitel eine Möglichkeit präsentiert, wie kulturelle Vielfalt ausgehend von Kriterien in Kinder- und Jugendbüchern sichtbar gemacht werden kann und wie diese Auseinandersetzung als Grundlage für die Analyse von Musiklehrmitteln angewendet werden kann.

3.6.1 Kriterien für die kulturelle Vielfalt in Kinder- und Jugendbücher

Die Mitglieder der Projektgruppe «Kolibri», welche jährlich Kinder- und Jugendbücher lesen und Leseempfehlungen in Bezug auf kulturelle Vielfalt geben, haben einen Raster zur kulturellen Vielfalt anhand von vier Kriterien ausgearbeitet (Gadient u. a. 2021, 4–5). Diese gründen wiederum auf einer gemeinsamen Wertschätzung, welche sich auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte bezieht (Gadient u. a. 2021, 4).

Das Ziel der Redaktion ist es, Kinder- und Jugendbücher bezüglich ihrer Darstellung unterschiedlicher Welten zu beurteilen. Die nachfolgenden vier Kriterien, welche besonders für die Verwendung der Analyse von Kinder- und Jugendliteratur erarbeitet wurden, dienen dabei als Grundlage:

1. *Wertevielfalt statt Ethnozentrismus*

Dieses Kriterium postuliert, dass darauf geachtet werden soll, dass Bücher verschiedene Lebenswelten abbilden und eine Begegnung mit dem Fremden beziehungsweise «Anderen» ermöglichen und vertiefen (Gadient u. a. 2021, 4). «Werte sind logisch eine Ebene oberhalb der Tugenden angesiedelt» (Horn und Schwarz 2012, 29). Sie sind handlungsanleitende Ziele, welche aus Gesellschaften entstehen und einen grossen Teil ihrer Kultur ausmachen (Horn und Schwarz 2012, 30). Es sollen unterschiedliche Werte dargestellt werden und nicht nur diese, die sich mit der Schweizer Mehrheitskultur decken.

2. *Gleichwertigkeit statt Paternalismus oder Sexismus*

Das paternalistische Weltbild vermittelt die Vorstellung, dass der Stärkere wohlmeinend und scheinbar schützend für den Schwächeren entscheidet, anstatt, dass er die Selbständigkeit dessen fördert und ihn zu Selbstbewusstsein ermutigt (Gadient u. a. 2021, 4). Dieses Weltbild wird beispielsweise in der Einstellung der Angehörigen von Wohlstandsgesellschaften gegenüber Menschen in sogenannten Entwicklungsländern aber auch in der

Festschreibung traditioneller Geschlechterrollen sichtbar (Gadient u. a. 2021, 4).

Demgegenüber sollen Bücher Menschen unterschiedlicher Herkunft, sozialer Schichten und Geschlechts ebenbürtig und gleichwertig repräsentieren.

3. *Respekt statt Rassismus*

Rassistisches Denken kategorisiert Menschen aufgrund bestimmter biologischer Merkmale und wertet sie unterschiedlich, wobei Menschen bestimmter Ethnien und Kulturen herabgesetzt werden (Gadient u. a. 2021, 5).

Das wünschenswerte Gegenteil davon ist es, Menschen unterschiedlicher Herkunft als Individuen mit vielfältigen Gefühlen, Bedürfnissen und Fähigkeiten erfahrbar zu machen (Gadient u. a. 2021, 5). Diese Erfahrungen wirken wiederum einer Haltung des Kulturalismus entgegen.

4. *Dialog statt Fundamentalismus*

Fundamentalismus benennt die Auffassung einzelner Personen oder ganzer Gruppen, dass man nach dem genauen Wortlaut von Zitaten religiöser Schriften leben sollte (Nolte 2015, 32). Dies ist meist gepaart mit der Ablehnung einer demokratischen und emanzipatorischen Gesellschaft (Gadient u. a. 2021, 5).

Dieses Kriterium fordert, dass Bücher zum Dialog, Verständnis und Respekt zwischen Gemeinschaften und Religionen beitragen (Gadient u. a. 2021, 5).

Rezensentinnen und Rezensenten, welche Publikationen aufgrund dieser Kriterien untersuchen, haben zusätzlich einen Fragekatalog zur Hand, welcher diese vier Kriterien konkretisiert (Gadient u. a. 2021, 6). Dieser ist unterteilt in folgende Themen: Die handelnden Personen, die Beziehung zwischen den Menschen, vielfältige Lebensformen, Wertschätzung des anderen, die Illustrationen sowie die Sprache, Stil, Perspektive und Aktualität (Gadient u. a. 2021, 6–7). Folgend eine Auswahl von Fragen aus diesem Katalog, welche für Musiklehrmittel bedeutsam sind (Gadient u. a. 2021, 6–7):

- Wie werden unterschiedliche Kulturen (Lebenswelten, Sprachen, Religionen, Weltanschauungen u. a.) dargestellt?
- Wie weit regt das Buch an, sich mit Fremdem auseinanderzusetzen?
- Welche Wertschätzung wird verschiedenen Kulturen entgegengebracht?
- Werden Menschen stereotyp oder differenziert dargestellt?

Um sagen zu können, ob ein Musiklehrmittel kulturelle Vielfalt darstellt, können die Kriterien der Projektgruppe *Kolibri* nur bedingt angewendet werden, da Lieder in Bezug auf die Ausarbeitung und Darstellung von Personen oder Kulturen meist nicht so stark in die Tiefe gehen, wie das in der Literatur oftmals der Fall ist. Hier besteht die Schwierigkeit in der Definition der Punkte, an welchen kulturelle Vielfalt in Musiklehrmitteln festgemacht werden kann. Es wird allerdings sichtbar, dass das reine Thematisieren unterschiedlicher Kulturen allein noch lange nicht reicht, um

zu behaupten, dass das entsprechende Musiklehrmittel, genau wie auch Kinder- und Jugendliteratur, kulturelle Vielfalt in einer Art sichtbar macht, wie dies die Kriterien verlangen. Die Art und Weise, wie unterschiedliche Kulturen und damit Lebenswelten und Sprachen dargestellt werden, ist genauso wichtig, denn diese soll respektvoll, wertschätzend und gleichwertig erfolgen. Dies wiederum deckt sich unter anderem mit den Werten, die die Bildungsdirektion postuliert hat, welche in Kapitel 3.2 thematisiert wurden.

Ausgehend von den vier Kriterien der Projektgruppe *Kolibri*, schien der Autorin dieser Bachelorarbeit das Kriterium 4 *Respekt statt Rassismus* am ergiebigsten für die Weiterarbeit mit der Thematik der Darstellung von kultureller Vielfalt in Musiklehrmitteln zu sein. Der Autorin ist bewusst, dass die weiteren drei genannten Kriterien für die Erfassung des ganzen Konzeptes der kulturellen Vielfalt durchaus bedeutsam sind. Sie entschied sich aber, aufgrund ihrer Dimension und Komplexität, diese im Umfang dieser Arbeit nicht weiter zu verfolgen, sondern den Fokus auf das Merkmal *Respekt statt Rassismus* zu legen. Deshalb widmet sich das nächste Kapitel dem Thema, woran ein respektvoller Umgang mit kultureller Vielfalt festgemacht werden kann.

3.6.2 *Respekt statt Rassismus* - Ein respektvoller Umgang mit kultureller Vielfalt in Musiklehrmitteln

Da beide Begriffe, sowohl «Respekt» wie auch «Rassismus», eigene, weite Themengebiete sind und zwischen den beiden Konstrukten ein grosses Spektrum liegt, steht in der nachfolgenden Aufarbeitung des Kriteriums der Aspekt «Respekt» im Fokus. Aus diesem Grund wird der Begriff «Rassismus» nur am Anfang kurz abgehandelt.

Eine theoretische Annäherung an die Problematik des Rassismus erweist sich als äusserst schwierig, angefangen bei der Begrifflichkeit. Bereits für den Begriff «Rassismus» gibt es keine allgemein akzeptierte Definition (Russo 2013). Es existieren verschieden engere oder weitere Bedeutungen von Rassismus, welche alle in demselben Begriff vereint sind (Russo 2013). Eine Definition, welche einen verallgemeinernden Anwendungsbereich aufweist, ist diese von Johannes Zerger: «Rassismus umfasst Ideologien und Praxisformen auf der Basis der Konstruktion von Menschengruppen als Abstammungs- und Herkunftsgemeinschaften, denen kollektive Merkmale zugeschrieben werden, die implizit oder explizit bewertet und als nicht oder nur schwer veränderbar interpretiert werden» (Zerger 1997, 81).

Rassismus ist nach wie vor ein aktuelles Thema. In den letzten Jahren wurden vermehrt Rassismusdebatten geführt und es wurde die «Black Lives Matter»-Bewegung gegründet. «Aus ihrer Sicht sind die USA noch weit davon entfernt, eine Gesellschaft zu sein, in der Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und respektvolles Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen möglich ist» (Schössler 2021). Unter dem Namen dieser Bewegung gab es in vielen Städten dieser Welt Proteste gegen Polizeigewalt und gegen die Diskriminierung von People of Colour. Im Zusammenhang mit diesen Debatten stand auch das Thema im Zentrum, wann die Übernahme von kulturellen Eigenheiten einer Personengruppe respektvoll und wertschätzend ist und wann nicht. Diese Thematik umreissen die beiden Begriffe «Cultural Appropriation» und «Cultural Appreciation, also die «Kulturelle Aneignung» und die «Kulturelle Wertschätzung». Die Begriffe werden auf der Website der University of British Columbia wie folgt erklärt:

Cultural Appreciation is appreciating another culture in an effort to broaden their perspective and connect with others cross-culturally, while cultural appropriation is taking one aspect of a culture that is not their own, such as culturally distinct items, aesthetics, or spiritual practices, and mimics it — without consent, permission, or any cultural context or relationship to that item or practice — solely for personal interest, make money, gain popularity, or because they like the way it looks. („What does it mean to appreciate vs. appropriate culture?“ 2021)

Bei der «Kulturellen Wertschätzung» geht es also darum, dass man sich in einer respektvollen Art und Weise mit anderen Kulturen als der eigenen auseinandersetzt, um seinen Horizont zu erweitern. Bei der «Kulturellen Aneignung» geht es wiederum darum, einzelne Aspekte einer anderen Kultur als der eigenen zu übernehmen, ohne sich wirklich ihrem Hintergrund und Kontext bewusst zu sein. Gerade im schulischen Kontext wird diese Unterscheidung dort wichtig, wo die kulturelle Vielfalt thematisiert wird und Aspekte übernommen werden. Dazu gehört das vieldiskutierte Thema der Kostüme, welches Blöcher wie folgt umreißt:

Nichts spricht dagegen, sich respektvoll und ernsthaft mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen. Aber das passiert nicht, indem man Stereotype und Klischees anhand von Kinderfaschingskostümen bedient und reproduziert. [...] Es geht darum, aufmerksamer zu werden. Sich bewusst zu machen, welche Bedeutung und Wirkung „Verkleidungen“ haben, die auf andere Kulturen als die eigene anspielen. Gerade Kinder sollte man dafür sensibilisieren, dass es nicht richtig ist, sich wie Menschen zu verkleiden, die aufgrund ihres Aussehens diskriminiert oder ausgegrenzt werden. (Blöcher 2020)

Musikunterricht soll somit sorgfältig gestaltet werden, um die Schülerinnen und Schüler für den wertschätzenden Umgang mit kultureller Vielfalt zu sensibilisieren. Wenn beim obigen Beispiel des Kinderfaschingskostüm geblieben wird, rückt auch die Begrifflichkeit ins Zentrum. Verschiedene Begriffe, welche zur Beschreibung von anderen Kulturen als der eigenen in der Vergangenheit üblich waren, sind heute nicht mehr angebracht. Dazu gehört etwa der Begriff «Indianer», welcher eine diverse Gruppe von indigenen Völkern generalisiert und lieber mit der Nennung des konkreten Stammes ersetzt werden sollte (Blöcher 2020).

Im Gegenteil zu rassistischem Umgang mit Vielfalt, ist ein wertschätzender Umgang geprägt von Respekt anzustreben. Im Folgenden wird der Begriff «Respekt» genauer untersucht.

Was Respekt bedeutet, beschreibt der Respektforscher Tilman Eckloff im Interview mit Elke Reichard wie folgt: «Etwas respektieren heisst zunächst einmal: es genau zu betrachten, es ernst zu nehmen, es klar und deutlich so wahrzunehmen, wie es ist» (Reichard 2015, 17).

Ob eine Gesellschaft respektvoll ist, zeigt sich nach Eckloff daran, ob die Menschen sich wechselseitig als gleichwertig anerkennen und eine Haltung annehmen, in der sie den anderen wertschätzen und ernst nehmen (Reichard 2015, 17). Respekt ist demnach damit verknüpft, dass man etwas differenziert betrachtet und als wertvoll anerkennt. Respekt als Grundsatz tragen Menschen bereits in sich drin, da sie soziale Wesen sind, also ein soziales Bedürfnis haben, aber dennoch kann Respekt als Eigenschaft nicht universell auf alles und jeden angewendet werden, weil er

sich erst durch Beziehung richtig aufbaut (Reichart 2015, 18). Wenn Berührungspunkte fehlen und somit Momente, in denen Beziehung aufgebaut werden kann, ist es schwierig, Respekt als Eigenschaft aufzubauen. Ob jemand für jemand anderen Respekt empfindet, wird oftmals erst in Konflikten sichtbar, dann nämlich, wenn erkennbar wird, ob man den anderen als gleichwertigen Partner anerkennt oder nicht (Reichart 2015, 18). Erstrebenswert ist es demnach, im Unterricht Berührungspunkte mit der kulturellen Vielfalt zu schaffen, welche Respekt aufbauen und verschiedene Lebenswelten als gleichwertig erfahrbar machen.

Die respektvolle Darstellung kultureller Vielfalt ist allerdings herausfordernd, da es keine universale Art und Weise gibt, wie kulturelle Vielfalt respektvoll sichtbar wird. Dies ist auch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, wie komplex und umfangreich Kulturen sind und wie schwer man sie voneinander abgrenzen kann. Eine gewisse Vereinfachung und Selektion ist dementsprechend unumgänglich (Heringer 2017, 190). Dennoch wird man dem Thema nicht gerecht, wenn Kulturen anhand von Stereotypen dargestellt werden. «Stereotypen werden landläufig in generalisierenden Meinungen über andere Nationalitäten oder in geschlechtsspezifischen Rollenklischees gesehen» (Heringer 2017, 204). Die Unterscheidung von Stereotypen und scheinbar objektiven Meinungen ist dabei kaum zu machen (Heringer 2017, 204), unter anderem da beide von Gesellschaften und Individuen unterschiedlich festgelegt werden (Petersen und Tandler 2020, 233). Gerade in interkulturellen Begegnungen spielen Vorurteile und Stereotype eine grosse Rolle, welche wiederum die Kommunikation und Interaktion beeinflussen (Thomas 2006, 16).

Es stellt sich somit die Frage, «wie sich ein möglichst hoher Kompaktheitsgrad der Darstellung am besten mit einem möglichst differenzierten Kategoriensystem bzw. mit einem niedrigen Niveau der Stereotypenverwendung vereinbaren lässt» (Bolten 2001, 1). Dabei kann man zwischen zwei Analyseansätzen unterscheiden. Die Mikroanalysen, welche die Kulturen detailorientiert untersuchen, haben die Schwäche darin, dass sie begrenzt auf den Gegenstandsbereich sind und somit nicht automatisch Rückschluss auf andere Kulturmitglieder gezogen werden kann, was ansonsten wieder zu Stereotypenbildung führen würde (Bolten 2001, 4–5). Makroanalytische Ansätze, welche ursprünglich aus den sechziger Jahren stammen und bei deren Umsetzung Kulturen in verschiedene sogenannte Kulturdimensionen kategorisiert wurden, können zwar Tendenzen abbilden, diese führen aber zu Übergeneralisierungen, da man Durchschnittswerte erhält, welche schlussendlich über konkrete Individuen und deren Handeln nichts aussagen (Bolten 2001, 2–3). Das Beschreiben von kulturellen Spezifika ist somit ein schwieriges Vorhaben, welches Bolten wie folgt auf den Punkt bringt:

Aus methodischer Sicht handelt es sich hierbei um einen Balanceakt zwischen einzelfallorientierten Mikro- und generalisierenden Makroanalysen, wobei sich das bislang zur Verfügung stehende Instrumentarium in der Regel nicht unbedingt als geeignet erwiesen hat, die angestrebte Balance auch tatsächlich zu realisieren. (Bolten 2001, 1)

Die Schwierigkeit bleibt somit bestehen. Es gilt, die kulturelle Vielfalt so darzustellen, dass Stereotypisierung und Diskriminierung von Kulturen vermieden oder zumindest reduziert werden. Ein Ansatz dafür ist es, Vergleichsprozesse in Bezug auf Leistung zwischen der Fremd- und Eigengruppe zu vermeiden und dafür aufzuzeigen, dass verschiedene Kenntnisse und Fertigkeiten für ein gemeinsames Ziel benötigt werden (Thomas 2006, 12). Ein anderer Ansatz ist es, Gemeinsamkeiten

aufzuzeigen, wobei Merkmale kulturüberlappend kategorisiert werden können und somit das «wir» und «die da» dekonstruiert wird (Thomas 2006, 12).

Zusammenfassend wird für die Analyse der drei Lehrmittel, welche im nächsten Kapitel ausgeführt wird, festgehalten, dass kulturelle Vielfalt dann respektvoll integriert ist, wenn die Begegnung mit ihr verschiedene Facetten zeigt und darauf verzichtet wird, nur Stereotype zu zeigen. Respektvoller Umgang zeigt sich darin, dass thematisierte Personen und Personengruppen aus anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur gleichwertig dargestellt werden.

4 Methode

Um einen Beitrag zur Sensibilisierung für die Sichtbarkeit kultureller Vielfalt in Musiklehrmitteln zu leisten, wurde eine Lehrmittelanalyse durchgeführt. Die erhobenen Daten wurden anschliessend untersucht und ausgewertet, um die folgenden Ausgangsfragen beantworten zu können:

1. Wie wird kulturelle Vielfalt in den drei Musiklehrmitteln *MusAik 1*, *Krescendo 1/2* und *Tipolino 1* sichtbar?
2. Inwiefern eignen sich die drei genannten Musiklehrmittel für die respektvolle Thematisierung von kultureller Vielfalt?

Dieses Kapitel soll aufzeigen, wie bei der Analyse der drei gewählten Lehrmittel vorgegangen wurde und welche methodologischen Entscheidungen dabei relevant waren. Die Ausgangsfragen dieser Bachelorarbeit wurde mit einem Forschungsprojekt untersucht, bei dem bereits bestehendes Datenmaterial mit einer neuen Fragestellung ausgewertet wurde (Roos und Leutwyler 2017, 111). Ausgehen von der Analyse soll es am Ende möglich sein, eine Empfehlung zu geben, welches Lehrmittel sich in Bezug auf den respektvollen Umgang mit kultureller Vielfalt am besten eignet.

4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Für diese Arbeit wurde eine qualitative Inhaltsanalyse (Roos und Leutwyler 2017, 294) durchgeführt, welche zum Ziel hatte herauszufinden, inwiefern kulturelle Vielfalt in den ausgewählten Musiklehrmitteln respektvoll sichtbar wird. Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine beliebte Analysemethode, welche sich eignet, um komplexes und umfangreiches Datenmaterial nachvollziehbar zu reduzieren, zu verdichten und zu strukturieren (Roos und Leutwyler 2017, 290–91).

Im Vergleich zu quantitativen Methoden verfolgen qualitative Vorgehen unter anderem das Ziel, Bedeutungen zu rekonstruieren, wobei versucht wird, nicht-standardisierte Daten auszulegen, zu ordnen und schlussendlich zu interpretieren (Roos und Leutwyler 2017, 292).

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit aus verschiedenen Gründen ausgewählt. Zum einen, weil sie sich für die Analyse von umfangreichem Datenmaterial eignet und zum anderen, weil es dabei nicht um die Erfassung jeglicher Informationen geht, sondern spezifisch die Informationen herausgefiltert werden, welche für die Beantwortung der Fragestellung relevant sind (Roos und Leutwyler 2017, 294).

4.2 Literaturrecherche

Die Literaturrecherche war der Ausgangspunkt dieser Arbeit, sowohl für das Finden der Forschungsfrage wie auch für die Erarbeitung der theoretischen Basis. Diese theoretische Grundlage diente einerseits dafür, die Relevanz des Themas aufzuzeigen und andererseits, um den Merkmalsraum für die anschliessende Analyse der drei ausgewählten Lehrmittel festzusetzen. Dabei wurde erkannt, dass die Darstellung von kultureller Vielfalt vor allem qualitativ gemessen werden sollte, wobei es eine Vielzahl an Kriterien gibt, von denen der Aspekt der respektvollen

Darstellung für die Auseinandersetzung mit Lehrmitteln am sinnvollsten erschien (vgl. Kap. 3.6). Die anschliessende Vorgehensweise orientierte sich am Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse, welcher von Roos und Leutwyler beschrieben wird (Roos und Leutwyler 2017, 294–303).

4.3 Sampling - Präsentation der Lehrmittel

In dieser Bachelorarbeit werden *MusAik 1*, *Tipolino 1* und *Krescendo 1-2* analysiert. Die Bildungsdirektion des Kanton Zürichs setzt fest, welche Fachbereiche einem Lehrmittel-Obligatorium unterliegen und welche nicht, wobei es für das Fach Musik keine verpflichtenden Lehrmittel gibt. Den Lehrpersonen steht es somit frei, mit welchen Lehrmaterialien sie arbeiten möchten, solange diese den kantonalen Qualitätsansprüchen an Lehrmittel entsprechen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2021). Deshalb wurden Lehrmittel anhand folgender Kriterien ausgesucht:

- Die Lehrmittel decken einen Teil des Bereiches Kindergarten und Unterstufe (Primarstufen 1.-5.) ab.
- Die Lehrmittel wurden extern evaluiert und decken die entsprechenden Kompetenzstufen der Schulstufe des *Lehrplan 21* ab.
- Die Lehrmittel sind nicht älter als 15 Jahre.

Für die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit wurden deshalb drei Musiklehrmittel ausgewählt, welche vom Bildungsraum Nordwestschweiz evaluiert wurden, da zu diesem Zeitpunkt ihren Angaben nach nur diese drei Lehrmittel erhältlich waren, welche nicht älteren Datums, sondern modern waren (Weiss und Aeschbach 2016, 5). Zwei der drei Lehrmittel, nämlich *MusAik 1* sowie *Krescendo 1-2* wurden vom Bildungsraum Nordwestschweiz nach diesem Evaluationsprozess als fakultatives Lehrmittel empfohlen, unter anderem auch, weil sie die verschiedenen Kompetenzbereiche gemäss *Lehrplan 21* gut abdecken (Weiss und Aeschbach 2016, 7). Das dritte Lehrmittel *Tipolino 1* wurde im Zuge dieser Evaluation zwar untersucht, konnte damals aber nicht abschliessend beurteilt werden, da es zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschienen war und nur ein Vorabdruck vorlag (Weiss und Aeschbach 2016, 7). Dennoch soll es die pädagogisch-didaktischen Kriterien gut erfüllt haben und auch die Übereinstimmung mit dem *Lehrplan 21* soll gegeben sein (Weiss und Aeschbach 2016, 5).

Die Autorin ist sich im Klaren, dass die beschriebene Evaluation bereits etwas älter ist und nicht vom Kanton Zürich, sondern vom Bildungsraum Nordwestschweiz stammt, dennoch hat sie sich für die Arbeit mit diesen drei Lehrmitteln entschieden, da diese den Kriterien entsprechen und aufgrund persönlicher Erfahrungen nach wie vor auch im Kanton Zürich aktuell sind sowie im musikdidaktischen Unterricht der pädagogischen Ausbildung Zürich positiv Erwähnung finden.

Die nachfolgenden Tabellen 3-5 präsentieren die untersuchten Lehrmittel:

Titel	MusAik 1
Verlag	Lehrmittelverlag St. Gallen
Autorenteam	Barabara Merki, Eva Berger
Erscheinungsjahr	2015
Schulstufe	Kindergarten und 1.-3. Klasse
Lehrwerksteile	Handbuch für Lehrpersonen, Arbeitsheft für Schülerinnen und Schüler, Downloads, 2 Audio-CDs sowie DVD mit Film-Sequenzen.
Herausgabegjahr	2. Ausgabe 2016 (überarb. 2015)

Tabelle 3: Präsentation des Lehrmittels MusAik 1

Titel	Krescendo 1/2
Verlag	Comenius Verlag c/o Klett und Balmer AG
Autorenteam	Katharina Albisser, Rainer Held, Pirmin Lang, Caroline Steffen, Daniel Thut.
Erscheinungsjahr	2010
Schulstufe	1.-2. Klasse
Lehrwerksteile	Handbuch für Lehrpersonen, Arbeitsheft und Audio-CD.
Herausgabegjahr	2010

Tabelle 4: Präsentation des Lehrmittels Krescendo 1/2

Titel	Tipolino 1- Ausgabe Schweiz
Verlag	Helbling Verlag
Autorenteam	Stephanie Jakobi-Murer, Kurt Rohrbach
Erscheinungsjahr	2017
Schulstufe	Kindergarten -2. Klasse
Lehrwerksteile	Handbuch für Lehrpersonen, Arbeitsheft für Schülerinnen und Schüler, Schülerbuch sowie Audio-CDs.
Herausgabegjahr	1. Auflage 2017

Tabelle 5: Präsentation des Lehrmittels Tipolino 1

4.4 Sichtung der Datenlage für erste Erkenntnisse

Da die Musiklehrmittel *MusAik 1*, *Krescendo 1/2* und *Tipolino 1* aus vielen Teilen bestehen, wurde bei allen das Handbuch für Lehrpersonen bzw. der Lehrpersonenkommentar untersucht, welcher die jeweilig weiteren Lehrwerksteile zusammenführt und in Unterrichtsvorhaben einbettet. Um diese nach der Forschungsfrage analysieren zu können, wurde nach der Sichtung des Datenmaterials entschieden, in einem ersten Schritt herauszufinden, wie kulturell vielfältig die für das Lehrmittel selektierten Lieder sind. Auf Basis dieser Erkenntnis konnte anschliessend analysiert werden, ob die Darstellung der kulturellen Vielfalt respektvoll ist oder nicht. Dies stellte sich als grosse Herausforderung dar. Zum einen, weil der Begriff «Kultur» Gesellschaften beinhaltet und nicht ausschliesslich Landsleute und zum anderen, weil Kulturen sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen lassen. Zur

Vereinfachung wurde deshalb mit folgenden Fragen gearbeitet, deren Beantwortung die Lieder in den Lehrmitteln nach Ländern und Sprachen ordnen.

1. *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach Sprachen geordnet?*
2. *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern, in denen Einzelpersonen, Personengruppen oder Orts-/Ländernamen angesprochen werden, welche klar einem Land zugeordnet werden können?*
3. *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach durch das Lehrmittel gekennzeichnetem originalen Herkunftsland geordnet?*

Diese drei Fragen an das Datenmaterial sind für diese Bachelorarbeit relevant, da sie einen ersten Eindruck über den Umgang mit kultureller Vielfalt der in den Lehrmitteln vorkommenden Lieder vermitteln und auf eine grössere Datenmenge anwendbar sind. Sie haben nicht den Anspruch, den Begriff der kulturellen Vielfalt abzudecken, sondern das Datenmaterial für die weitere qualitative Analyse auszuwählen und vorzubereiten (Roos und Leutwyler 2017, 295–96).

Dabei ist anzumerken, dass das Vorkommen von Liedern mit kultureller Vielfalt an sich noch keinen Aufschluss darüber gibt, ob dies auf eine respektvolle Weise geschieht. Umgekehrt kann das Fehlen von Liedern aus anderen Kulturen hingegen als absichtliche oder unabsichtliche Ignoranz der Lehrmittelautorinnen und Lehrmittelautoren interpretiert werden. Denn zumindest regen diese Leerstellen im Lehrmittel die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen im Musikunterricht erst gar nicht an (vgl. Kap. 3.6).

Bei der Auszählung wurden nur Lieder mit Text und Melodie berücksichtigt, welche für das Singen im Klassenverband geplant sind. Rhythmus-Patterns, Hörbeiträge, Sprechgesangs-Stücke sowie Instrumentalsequenzen wurden nicht dazu gezählt. Lieder, welche in derselben Sprache in mehrfacher Ausführung vorhanden waren, beispielsweise in verschiedenen melodischen Variationen, wurden bei der ersten Nennung einmalig gezählt. Lieder, welche als Variante in einer anderen Sprache aufgeführt waren, zählen als zwei Lieder.

Alle Prozentangaben der jeweiligen Darstellungen (Abb. 4- 9) sind gerundet, während zudem der absolute Wert angegeben ist. Die Tabellen zu den ausgezählten Liedern befinden sich im Anhang.

4.4.1 MusAik 1

Das Lehrmittel *MusAik 1* beinhaltet sowohl Lieder, welche mal ausführlicher, mal kürzer in ein Unterrichtsvorhaben eingebettet werden, als auch weiterführende Liedempfehlungen aus dem Liederbuch *Sing mit!* (Heeb und Schär 2021). Für die Beantwortung der Fragen wurden nur die Lieder mitgezählt, welche ausgeführt werden.

Frage 1: *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach Sprachen geordnet?*

Für die Frage 1 wurden die Nationen für eine bessere Übersicht nach Kontinenten gruppiert. Die Gruppe «Weitere» beinhaltet Lieder in Phantasiesprache oder Lauten. Anhand von der Abbildung 4, in der jeweils der absolute Wert sowie der

relative Wert in Prozent sichtbar sind, wird erkennbar, dass 29% der Lieder im Musiklehrmittel *MusAik 1* nicht in Schweizer Landessprachen sind. Davon wiederum sind 7% in Phantasiesprache. Die Zuordnung der Sprachen erfolgte nach dem Prinzip innen nach aussen, sprich Französisch zählt zur Gruppe *Schweizer Landessprachen*, obwohl Französisch auch zur Gruppe *Europa* oder auch zu anderen Kontinenten gezählt werden kann, in denen Französisch gesprochen wird.

Abbildung 4: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 1 im Lehrmittel *MusAik 1*

Frage 2: *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern, in denen Einzelpersonen, Personengruppen oder Orts-/Ländernamen angesprochen werden, welche klar einem Land zugeordnet werden können?*

Um diese Frage zu beantworten, wurde nach konkreten Bezeichnungen gesucht, Lieder nur mit Personennamen wie beispielsweise «Old McDonald» wurden nicht gezählt. Sichtbar wird, dass Personen, Personengruppen und Orts-/Ländernamen selten direkt angesprochen und benannt werden (95%) und wenn dies geschieht, dann vor allem von den Kontinenten Nord- und Mittelamerika (2%) sowie Südamerika (2%). Personen aus asiatischen Ländern wurden ein Mal genannt, was 1% ausmacht.

Abbildung 5: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 2 im Lehrmittel MusAik 1

Frage 3: Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach durch das Lehrmittel gekennzeichnetem originalen Herkunftsland geordnet?

Bei dieser Frage lag die Herausforderung darin, dass überlieferte Lieder, sprich traditionelle Lieder, meist nicht eindeutig einem Ort zuzuordnen waren und für viele Lieder auch nicht ein Herkunftsort ausgewiesen wurde. Die Menge «Nicht eindeutig zuordenbar» beinhaltet Lieder, welche nicht überliefert sind oder zumindest nicht als solche ausgewiesen wurden. Die Abbildung 6 zeigt, dass 24% der Lieder zwar als überliefert gekennzeichnet waren, diese aber keinem Land bzw. keiner Ländergruppe zugeordnet werden konnte, da kein Herkunftsort ausgewiesen war. Viele Lieder waren ausserdem nicht eindeutig zuordenbar, da sie entweder nicht überliefert waren oder nur vermutet werden konnte, dass es Überlieferungen sind, diese aber nicht explizit als überliefert gekennzeichnet waren. Der Anteil von als überliefert gekennzeichneten Liedern, welche original aus anderen Ländern als der Schweiz kommen, belief sich auf 13%, wobei es erneut ein Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Kontinenten gab.

Abbildung 6: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 3 im Lehrmittel *MusAik 1*

Die Auswahl der Lieder im Musiklehrmittel *MusAik 1* ermöglicht eine Auseinandersetzung mit Liedern aus anderen Kulturen und in anderen Sprachen im Unterricht. Es wird aber erkennbar, dass die Kontinente unterschiedlich stark berücksichtigt werden.

4.4.2 Krescendo 1/2

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auszählung des Lehrmittels *Krescendo 1/2* erläutert.

Frage 1: *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach Sprachen geordnet?*

Im *Krescendo 1/2* sind 8% der Lieder in einer anderen Sprache als eine der vier Schweizer Landessprachen, wobei 4% davon in Phantasiesprache sind (siehe Abb. 7). Dies lässt einen Anteil von 4% übrig.

Abbildung 7: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 1 im Lehrmittel *Krescendo 1/2*

Frage 2: *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern, in denen Einzelpersonen, Personengruppen oder Orts-/Ländernamen angesprochen werden, welche klar einem Land zugeordnet werden können?*

Das Lehrmittel *Krescendo 1/2* beinhaltet kein Lied, welches Einzelpersonen oder Personengruppen anspricht. Alle Lieder sind keinem Land zuordenbar.

Frage 3: *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach durch das Lehrmittel gekennzeichnetem originalen Herkunftsland geordnet?*

Die im Lehrmittel «allermeist neu komponierten Lieder» (Held, Lang, und Steffen 2010a, 8), sind dementsprechend meist nicht überliefert, wodurch auch keine Kennzeichnung von überlieferten Liedern vorhanden ist. Nur von einem Lied, welches als ein Lied aus Ghana ausgewiesen wird, kann davon ausgegangen werden, dass es überliefert ist. Dieses macht einen Prozentsatz von 4% des Lehrmittels aus, wobei die restlichen 96% nicht eindeutig zuordenbar sind.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Datenlage sehr spärlich ist, was *Krescendo 1/2* anbelangt. Da nur ein Lied in einer anderen Sprache als Deutsch oder Schweizerdeutsch vorhanden ist, wird eine Auseinandersetzung mit Liedern aus anderen Kulturen und in anderen Sprachen durch das Lehrmittel nicht gefördert.

4.4.3 Tipolino 1

Folgend werden die Resultate der Auszählung des Lehrmittels Tipolino 1 präsentiert. Da das Handbuch für Lehrpersonen die meisten Lieder, welche in Unterrichtssequenzen eingebettet sind, nicht abgedruckt hat, wurde das Schülerbuch (Jakobi-Murer und Rohrbach 2020) bei den entsprechend erwähnten Liedern beigezogen.

Frage 1: *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach Sprachen geordnet?*

Im Lehrmittel Tipolino 1 sind 94% der Lieder in einer der vier Schweizer Landessprachen. Die restlichen 6% beinhalten Lieder in Sprachen des übrigen Europas, des Kontinentes Afrika sowie Asien und in Phantasiesprache.

Abbildung 8: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 1 im Lehrmittel Tipolino 1

Frage 2: *Wie viele Lieder gibt es, in denen andere Länder als die Schweiz genannt oder Einzelpersonen sowie Personengruppen angesprochen werden, welche klar einem anderen Land als der Schweiz zugeordnet werden können im Vergleich zur Schweiz?*

Im Lehrmittel *Tipolino 1* wurde kein Lied gefunden, welches ein Land, eine Person oder Personengruppen anspricht.

Frage 3: *Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach durch das Lehrmittel gekennzeichnetem originalen Herkunftsland geordnet?*

Das Lehrmittel bezeichnet die Lieder als «Traditional», welche überliefert sind. Viele der Lieder wurden für das Lehrmittel geschrieben oder sind neueren Datums. 27% der Lieder werden als traditionell gekennzeichnet, wovon 5% überliefert aus der Schweiz waren und 8% nicht zugeordnet werden konnten. Die restlichen 4% verteilen sich auf die Gruppen Asien, Afrika und übriges Europa.

Abbildung 9: Darstellung der Ergebnisse zu Frage 3 im Lehrmittel *Tipolino 1*

Die Liedauswahl des Lehrmittels *Tipolino 1* ermöglicht nur an wenigen Stellen eine Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, wobei der Fokus vor allem auf Asien, Afrika sowie dem übrigen Europa ausgenommen der Schweiz liegt.

4.5 Bildung des Kategoriensystems

Dieses Kapitel soll Einblick geben, wie das Kategoriensystem erstellt wurde, welches für die Analyse der Datenlage eingesetzt wurde.

Um die Daten systematisch durchsuchen zu können, wurde ein Kategoriensystem erstellt, welches zum Ziel hatte, die einzelnen Teilaspekte der respektvollen Darstellung von kultureller Vielfalt abzubilden. Roos und Leutwyler unterscheiden bei der Erstellung der inhaltlichen Kategorien zwischen zwei Vorgehensweisen (Roos und Leutwyler 2017, 296–97):

- Deduktiv: Die Kategorien werden theoriegeleitet aus Vorüberlegungen gebildet, bevor das Datenmaterial analysiert wurde.
- Induktiv: Das Datenmaterial wird in einem ersten Schritt gesichtet und in einem zweiten Schritt werden die Kategorien entwickelt.

In dieser Arbeit wurde mit einer Kombination beider Vorgehensweisen gearbeitet. Erste Kategorien wurden deduktiv anhand der für Musiklehrmittel relevanten Fragen aus dem Fragenkatalog der Projektgruppe *Kolibri* abgeleitet (vgl. Kap. 3.6.1). Nach einer ersten Analyse der Lehrmittel wurden die Kategorien induktiv erweitert und verfeinert, wobei sich am Ende die folgenden Kategorien und Subkategorien als geeignet erwiesen (siehe Tabelle 6):

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
1. Kontextualisierung		
1.1 Kulturelle Kontextualisierung des Beitrages (blau eingefärbt)	Textstellen, welche Hintergrundinformationen über Beiträge zu anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur liefern.	«Edvard Grieg hat eine Musik geschrieben, die den Tagesbeginn in seiner Heimat Norwegen darstellt. [...] Diese 'Morgenstimmung' wird von einem Orchester gespielt. Besonders gut hörst du darin die Flöte, die Oboe und die Violinen» (Held, Lang, und Steffen 2010a, 88).
1.2 Verknüpfung von Kultur und Themengebiet (grün eingefärbt)	Textstellen, welche erkennbar machen, in welchem Themenkontext Kulturen, abgesehen von der Schweizer Mehrheitskultur, gesetzt werden.	«Chumm mit! Mir gönd uf Rio, Copacabana rüeft scho. Döt chasch schwümme, tauche plansche und wenn Luscht häsch au grad Samba tanzä bis i d'Nacht» (Merki und Berger 2016, Kap. <i>Musikinstrumente</i> , 66).
1.3 Verknüpfung verschiedener Kulturen (rot eingefärbt)	Textstellen, welche verschiedene Kulturen verbinden oder vergleichen.	«Begriff 'Refrain'... ein Französisches Wort. [...] Begriff 'Strophen, Strophe... ein griechisches Wort» (Merki und Berger 2016, <i>Tonraum</i> , 33).
2. Verwendete Begrifflichkeiten (rosa eingefärbt)	Textstellen, welche eindeutige Begrifflichkeiten für Personen oder Personengruppen verwenden, welche nicht der Schweizer Mehrheitskultur entsprechen oder ihren Ursprung in deren Beschreibung haben.	«Drei Chinesen mit dem Kontrabass» (Merki und Berger 2016, Kap. <i>Musikinstrumente</i> , 33).
3. Visualisierung (violett eingefärbt)	Bilder, welche einen Beitrag zu einer anderen Kultur als der Schweizer Mehrheitsgesellschaft visualisieren oder eine Kindergruppe darstellen.	Die Kreisaktivität «Tunnelbahn» auf Lummerland zeigt Diversität bei der Darstellung der Kindergruppe. (Merki und Berger 2016, Kap. <i>Geräusch, Ton, Klang</i> , 36)

Tabelle 6: Definitives Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse

4.6 Codierung

Codiert wurde nach dem von Roos und Leutwyler empfohlenen Vorgehen, welches aus vier Schritten besteht (Roos und Leutwyler 2017, 299–300):

1. Die Codiereinheiten den Kategorien zuordnen, zum Beispiel anhand von Farben
2. Die Gedanken während des Codierens festhalten, da sie beim späteren Diskutieren der Ergebnisse relevant sein können.

3. Das Kategoriensystem nach einer ersten Codierphase überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
4. Am Ende die ersten 20%-30% des Materials erneut codieren, um eine akkuratere Codierung zu erreichen.

Die Lehrmittelseiten sowie die Seiten aus den Arbeitsheften für Schülerinnen und Schüler, welche Codierungen enthalten, befinden sich im Anhang in der Datendokumentation. Ebenfalls sind dort Notizen zu den Gedanken vorhanden, wie im Punkt 2 empfohlen.

Die Zuverlässigkeit der Codierung wurde eigens überprüft, indem Teile des Materials unabhängig von der ersten Codierung erneut codiert wurden. Inwiefern die Interkoderreliabilität gegeben ist, wäre weiter zu untersuchen.

5 Ergebnisse der Inhaltsanalyse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt, indem jeweils nach Lehrmittel und nach jeder Kategorie bzw. Subkategorie geordnet wird. Dies, damit die Lehrmittel klar voneinander abgetrennt sind, um sie anschliessend besser vergleichen zu können.

Die Ergebnisse werden jeweils anhand von Beispielen verdeutlicht, welche im Anhang zu finden sind. Diese bilden selbsterklärend nicht die ganze Breite an Beiträgen ab, welche die jeweiligen Eigenschaften haben, sondern dienen zur Verdeutlichung des angesprochenen Merkmals. Selten werden Einzelfälle angesprochen, mit dem Bewusstsein, dass diese nicht das ganze Lehrmittel abbilden, sondern den Blick auf ein Detail im Lehrmittel lenken. Dies schien relevant, da ein Lehrmittel zwar als ein ganzes erscheint, die einzelnen Sequenzen allerdings zu einem bestimmten Grad unabhängig voneinander sind und Einzelfälle im Unterricht selbst einen grossen Platz einnehmen können.

5.1 MusAik 1

5.1.1 Kulturelle Kontextualisierung

Die Kontextualisierung der Beiträge aus anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur geschieht auf verschiedene Art und Weise. Meist wird nur das Herkunftsland erwähnt (z.B. Kap. *Liedformen* S.30). Es gibt allerdings auch Beiträge, welche eine deutsche Übersetzung beinhalten (z.B. Kap. *Menschen und ihre Musik* S. 17) oder auch grosszügig kontextualisiert werden. Dazu gehören mehrere Ausführungen über Komponisten, bei denen auf einzelne Stationen in ihrem Leben eingegangen wird (z.B. Kap. *Tonraum* S. 72). Kulturelle Kontextualisierung findet auch statt, indem klassische Touristenattraktionen eines Ortes thematisiert werden (z.B. Kap. *Menschen und ihre Musik* S.3).

5.1.2 Verknüpfung von Kultur und Themengebiet

Meistens werden Lieder von anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur so in ein Unterrichtsvorhaben eingebettet, dass musikalische Eigenschaften eines Liedes im Zentrum stehen (z.B. Kap. *Tonraum* S.26) oder dass der Liedtext als Thema für eine weitere Auseinandersetzung verwendet wird (z.B. Kap. *Tonraum* S.55).

In seltenen Fällen wird vom kulturellen Hintergrund eines Liedes ausgegangen und dieses mit einem Themengebiet verknüpft, welches nicht durch das Lied selbst gegeben ist. Dazu gehört etwa, dass zum Lied «Ma ke tu me», welches als überliefert gekennzeichnet ist, aber keine Übersetzung abgedruckt hat, folgende Unterrichtsidee vorgeschlagen wird: «In Afrika ist Mais ein wichtiges Nahrungsmittel. Erzählen: Die Maiskörner werden zerstampft, zusammen mit Wasser zu einem Brei gerührt. Der Brei wird zu Kugeln geformt. Gegessen wird mit der rechten Hand» (z.B. Kap. *Liedformen* S.43). Dazu sollen Gesten gemacht werden. Weiter heisst es auf der nächsten Seite in derselben Sequenz: «Weil oft mit den Händen gegessen wird, wird in Afrika für Gäste Waschwasser in einer Schüssel bereitgestellt. Darin können die Hände gewaschen werden» (z.B. Kap. *Liedformen* S.44).

Ein anderes Beispiel für die Verknüpfung von Kultur und Themengebiet, welche nicht natürlich gegeben ist, wäre ein Federnschmuck aus «Indianerfedern» zu basteln, um damit die Töne der Klangstäbe zu visualisieren (Kap. *Tonraum* S.26).

Ein Einzelfall, dessen Erwähnung relevant erscheint, ist das Lied «Drei Chinesen mit dem Kontrabass», bei welchem die Idee ist, dass nach der ersten Strophe der Liedtext so angepasst wird, dass alle Vokale als «a», «e» oder «i» gesungen werden (Kap. *Musikinstrumente* S.33). Dabei wird die Personengruppe der Chinesen zum einen mit dem Kontrabassspielen in Verbindung gebracht, allerdings auch damit, einen Liedtext zu verdrehen.

5.1.3 Verknüpfung verschiedener Kulturen

Die im Lehrmittel üblichste Verknüpfung ist die Verbindung zweier Sprachen in Form von einer Übersetzung (z.B. Kap. *Rhythmus* S. 8). Es kommt auch vor, dass am selben Lied in verschiedenen Sprachen gearbeitet werden kann, indem ein Lied auf Deutsch zusätzlich in andere Sprachen übersetzt wurde (z.B. Kap. *Rhythmus* S.45). Da die Begrifflichkeiten in der Musiktheorie aus unterschiedlichen Sprachen stammen, wurden hier auch sprachliche Verknüpfungen gemacht, zum Beispiel wie folgt: «Der 2/2-Takt wird auch alla breve genannt (italienisch)» (Kap. *Rhythmus* S.50).

5.1.4 Verwendete Begrifflichkeiten

Die verwendeten Begrifflichkeiten für Personen oder Personengruppen, welche nicht der Schweizer Mehrheitskultur angehören, sind meist abgeleitet vom Land, zum Beispiel das Wort «Chinesen» (Kap. *Musikinstrumente* S.43). Teilweise wird auch der «Fremde» (Kap. *Liedformen* S.37) angesprochen. Beschreibungen wie «Cowboy» (Kap. *Geräusch, Ton, Klang* S.2), «Eskimo» (Kap. *Musikinstrumente* S.48), «Volk der Indianer» (Kap. *Tonraum* S.21) oder «Häuptling» (Kap. *Tonraum* 24) werden ebenfalls mit anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur assoziiert. An einer Stelle wird der Begriff «Native American Indians» verwendet (Kap. *Tonraum* S.31).

Ortsnamen werden differenziert verwendet, wie beispielsweise «Rio» (Kap. *Musikinstrumente* S.66) oder mehr allgemein wie etwa «Bewegungskanon aus Afrika» (Kap. *Liedformen* S.52).

Des Weiteren wird im Kontext eines Liedes ein Begriff verwendet, welcher in keine der oben genannten Gruppen gehört, dennoch für den Zweck dieser Analyse wichtig ist und dessen Ursprung in der Beschreibung von Personen liegt, und zwar der Begriff «Mohrenkopf» (Kap. *Takt* S. 27).

5.1.5 Visualisierung

Visualisierungen von Kindergruppen, womit sich Schülerinnen und Schüler identifizieren können, gibt es wenige im Lehrmittel. Da wo diese vorkommen, wird auf Diversität geachtet (z.B. Kap. *Puls* S.21). Visualisierungen von Personen zu überlieferten Liedern sind meist traditionell. Dies zieht sich so allerdings durchs ganze Buch, was gut sichtbar im Kapitel *Liedformen* auf der Seite 37 wird, wo zum einen der «Fremde» in weissem Gewand und weissem Hut dargestellt wird wie auch der «Senn aus dem Appenzell», welcher in klassischer Schweizer Tracht abgebildet wird. Visualisierungen von Beiträgen, welche andere Kulturen als die Schweizer

Mehrheitskultur thematisieren, sind oftmals auf den Text von Liedern bezogen (z.B. Kap. *Tonraum* S.28, siehe Abbildung 10) oder sollen das Themengebiet verdeutlichen, welches mit der jeweiligen Kultur in Verbindung gebracht wurde (z.B. Kap. *Liedformen* S.44).

Abbildung 10: Grafik zum Lied "Wishi Ta Tuja" aus dem Lehrmittel *MusAik 1*

5.2 Krescendo 1/2

Das Lehrmittel *Krescendo 1/2* hat jeweils die entsprechenden Arbeitsheftseiten und damit die thematisierten Lieder im Handbuch für Lehrpersonen klein abgedruckt. Für bessere Lesbarkeit wurde das Arbeitsheft (Held, Lang, und Steffen 2010b) beigezogen, die Seitenangaben beziehen sich allerdings auf das Handbuch für Lehrpersonen. Wie in der ersten Betrachtung der Datenlage erkennbar wurde, gibt es wenige Beiträge, die eine Auseinandersetzung mit anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur anregen. Deshalb sind die Ergebnisse dieses Lehrmittels weniger umfangreich als im Lehrmittel *MusAik 1*.

5.2.1 Kulturelle Kontextualisierung

Im Lehrmittel *Krescendo 1/2* findet sich eine Kontextualisierung eines Musikstückes anhand von Hintergrundinformationen zum Komponisten und der Erwähnung der im Lied vorkommenden Instrumente (S.88). Ansonsten gibt es an einer anderen Stelle noch eine Erwähnung des Herkunftslandes eines Liedes, wobei keine Übersetzung vorhanden ist (S.78).

5.2.2 Verknüpfung von Kultur und Themengebiet

Es gibt drei Stellen im Lehrmittel, wo eine Verknüpfung von Liedern oder Beiträgen aus anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur mit einem Themengebiet sichtbar wird.

Als erstes die Verknüpfung eines Liedes aus Ghana mit folgender Aussage: «In anderen Ländern ist es immer so heiss wie bei uns im Sommer» (S.78).

Als zweites, die Verknüpfung von «Musik aus China» mit einer bestimmten Tonreihenfolge, welche mit Phantasiesprache gesungen wird, was folgendermassen ausgeführt wird: «Sing sang sung, tsching dschang dschong» (S.88).

Als drittes die Verbindung eines Klassikstückes mit dem Themengebiet «Morgensstimmung», welches thematisch mit dem Stück in Einklang steht (S.88).

5.2.3 Verknüpfung verschiedener Kulturen

Die Aussage: «In anderen Ländern ist es immer so heiss wie bei uns im Sommer» (S.78), stellt eine Verbindung zweier Kulturen dar. Eine weitere Stelle, welche Kulturen in Verbindung setzt, ist diese, wo den Schülerinnen und Schülern erklärt

werden soll, dass Musik, welche aufgrund der vorkommenden Töne fremd klingt, zum Beispiel Musik aus China sein kann (S.88).

5.2.4 Verwendete Begrifflichkeiten

Im Lehrmittel Krescendo 1/2 kommen Ländernamen vor (z.B. S.88). Es lässt sich allerdings auch die Begrifflichkeit «Chinesisches Lied» finden für ein Lied, welches in Phantasiesprache gesungen wird (S.88). Ausserdem sollen die Schülerinnen und Schüler Liedtexte erfinden, welche «exotisch» klingen (S.89).

5.2.5 Visualisierung

Visualisiert werden Beiträge über andere Kulturen als die Schweizer Mehrheitskultur ausschliesslich mit Bildern von Musikinstrumenten (S.88).

5.3 Tipolino 1

Wie bereits in den Erläuterungen zur Datenlage erwähnt, werden die Lieder nicht im Handbuch für die Lehrperson erwähnt, wodurch das Schüler- und Schülerinnenbuch (Jakobi-Murer und Rohrbach 2020) beigezogen wurde. Um die Struktur beizubehalten, wurden auch bei diesem Lehrmittel die Seitenzahlen des Handbuchs für Lehrpersonen angegeben, welche das entsprechende Lied oder den entsprechenden Beitrag erwähnen. Bei diesem Lehrmittel ist es anschliessend aber notwendig, das Schüler- und Schülerinnenbuch zur Hand zu haben, da die Lieder und die Visualisierungen erst dort sichtbar werden.

5.3.1 Kulturelle Kontextualisierung

Im Lehrmittel *Tipolino 1* werden Lieder aus anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur mit dem Herkunftsland kontextualisiert (z.B. S.23). Zum Lied «Cotton Eye Joe» wird zudem folgendes angeführt: «Der Song *Cotton Eye Joe* ist ein Klassiker unter den amerikanischen Volksliedern. 1994 wurde er durch die schwedische Gruppe *Rednex* weltweit bekannt» (S.118).

5.3.2 Verknüpfung von Kultur und Themengebiet

Auch in diesem Lehrmittel sind die Themengebiete mit dem Liedinhalt verknüpft (z.B. S.59). Verbindungen mit Themengebieten, die sich nicht aus dem Lied erschliessen, konnten nicht gefunden werden.

5.3.3 Verknüpfung verschiedener Kulturen

Zu den Liedern, welche in anderen Sprachen als Deutsch gesungen werden, wird jeweils eine Übersetzung angeboten (z.B. S.74). Bei einem Lied wird vorgeschlagen, dieses in zwei Sprachen und einem Dialekt zu singen, nämlich Deutsch, Englisch und Schweizerdeutsch (S.74).

5.3.4 Verwendete Begrifflichkeiten

Im Liederbuch wird in einer Sequenz mehrmals der Begriff «Cowboy» bzw. «Cowboys» verwendet, welcher eine Personengruppe einer anderen Kultur beschreibt (S.118). An dieser Stelle wird vom «Wilden Westen» (S.118) sowie an einer anderen über den «Vorderen Orient» gesprochen (S.72).

5.3.5 Visualisierung

Bei den Visualisierungen von Kindergruppen wurde auf die Diversität geachtet (z.B. S.83). Die Beiträge, welche andere Kulturen als die Schweizer Mehrheitskultur thematisieren, sind meist mit einer traditionellen Darstellung von Personen dieser Kulturen bebildert.

Bei einem Fall, bei dem das Lied «Salibonani» bildnerisch ergänzt wird, werden unter anderem Strohhütten dargestellt (siehe Abbildung 11).

Abbildung 11: Grafik zum Lied "Salibonani" aus dem Lehrmittel *Tipolino 1*

6 Diskussion der Ergebnisse und Reflexion des Vorgehens

Nach der Präsentation der Ergebnisse sollen diese im Folgenden kritisch diskutiert und in einen grösseren Kontext gesetzt werden. Dies mit dem Ziel, die Ausgangsfragen beantworten zu können. Anschliessend wird das Vorgehen reflektiert, welches bei dieser Arbeit angewendet wurde.

6.1 Diskussion der Ergebnisse aus der Analyse der Lehrmittel

In dieser Diskussion besteht die Schwierigkeit, dass die Einordnung, ob eine Thematisierung respektvoll ist, trotz Definition und Ausführung des Begriffes nie ganz objektiv geschehen kann. In diesem Zusammenhang wurden gerade in den letzten Jahren seit Anfang der «Black Lives Matter»-Bewegung viele Debatten geführt (Lichtensteiner 2020).

Folgend werden die Ausgangsfragen beantwortet, wobei die drei gewählten Musiklehrmittel unabhängig voneinander betrachtet werden.

1. Wie wird kulturelle Vielfalt in den drei Musiklehrmitteln *MusAik 1*, *Krescendo 1/2* und *Tipolino 1* sichtbar?

MusAik 1

Im Lehrmittel *MusAik 1* wird kulturelle Vielfalt an verschiedenen Orten sichtbar. Die geschieht, indem Liedtexte in verschiedenen Sprachen vorhanden sind, Lieder aus unterschiedlichen Kulturen thematisiert werden und Unterrichtsvorhaben geplant sind, welche den Schülerinnen und Schülern mehr Kontext zu den jeweiligen Liedern bieten. Anhand von Visualisierungen, welche unterschiedliche Menschen darstellen, werden die Schülerinnen und Schülern dafür sensibilisiert, dass Menschen unterschiedlich aussehen.

Krescendo 1/2

Das Lehrmittel *Krescendo 1/2* macht kulturelle Vielfalt nur an drei Stellen sichtbar. Erstens indem ein Lied aus Ghana in ein Unterrichtsvorhaben eingebettet wird. Zweitens indem ein klassisches Stück von Norwegen thematisiert wird und drittens durch die Integration eines Liedes, das wie Chinesisch klingen sollte. Bei den Visualisierungen von Kindern ist keine Diversität sichtbar.

Tipolino 1

Tipolino 1 enthält nur wenige Lieder, welche aus anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur kommen. Diese werden durch Übersetzungen verständlich gemacht. Die Kindergruppen, welche im Lehrmittel dargestellt werden, repräsentieren unterschiedliche Kulturen.

2. Inwiefern eignen sich die drei genannten Musiklehrmittel für die respektvolle Thematisierung von kultureller Vielfalt?

MusAik 1

Das Lehrmittel *MusAik 1* zeigt an verschiedenen Stellen, dass eine respektvolle Thematisierung von kultureller Vielfalt möglich ist, indem beispielsweise neutrale Begrifflichkeiten für Personengruppen aus anderen Kulturen als der Schweizer

Mehrheitskultur verwendet werden oder kultureller Kontext zu den Liedern gegeben wird. Allerdings ist dies leider nicht bei allen Beiträgen der Fall.

Das Lehrmittel *MusAik 1* thematisiert unterschiedliche Kulturen oftmals stereotypisch und generalisierend. Dazu gehört zum Beispiel die Sequenz, in der es um das «Volk der Indianer» (Merki und Berger 2016, Kap. *Tonraum* 21-32) geht. Diese zum einen veraltete und zum anderen generalisierende Begrifflichkeit vermittelt Schülerinnen und Schülern einen Stereotyp, welchen es für eine respektvolle Auseinandersetzung nicht zu reproduzieren gilt.

Des Weiteren werden einzelne Lieder mit Themengebieten verknüpft, welche sich nicht aus dem Lied erschliessen, sondern scheinbar hinzugefügt wurden, um eine Kultur näher zu bringen. Dabei werden Stereotype bedient, welche beispielsweise den Kontinent Afrika als weniger entwickelt als Europa darstellen, indem Aussagen gemacht werden wie: «Gegessen wird mit der rechten Hand» oder für den Gast wird Waschwasser bereitgestellt (Merki und Berger 2016, Kap. *Liedformen* 43).

Die Visualisierungen im Lehrmittel bedienen ebenfalls Stereotype wie beispielsweise das des «Edlen Wilden», welches Herrmann wie folgt beschreibt: «Das Märchen vom Indianer, der in tiefer spiritueller Verbundenheit mit der Natur lebt, verrät viel über die romantische Sehnsucht der Europäer und nichts über die indigene Bevölkerung Amerikas» (Herrmann 2011). Wenn dazu noch Federnschmuck gebastelt werden sollte, steht wieder die Frage des Respektes im Raum, da ein kritischer Betrachter dies durchaus als «cultural Appropriation» werten kann.

Die kulturelle Kontextualisierung gelingt hingegen gut. Beispielsweise dann, wenn Komponisten grosszügig vorgestellt werden. Dies macht durchaus Sinn, da Klassikstücke meist besser dokumentiert wurden als überlieferte Volkslieder. Dennoch ist hier anzumerken, dass es eine klare Bevorzugung von Liedern aus dem europäischen Raum und Liedern aus dem nicht-europäischen Raum gibt, was die kulturelle Kontextualisierung angeht. So fehlen etwa afrikanische Komponistinnen oder Komponisten gänzlich.

Die Begrifflichkeiten reichen von neutral, wie etwa «Engländer» zu problematisch. «Eskimo», «Indianer» und «Mohrenkopf» sind Begriffe, welche kritisch hinterfragt werden müssen. Sie alle werden inzwischen als respektlos und abschätzig eingestuft. Genauso wie das Lied «Drei Chinesen mit dem Kontrabass», welches im Laufe der Strophen den Text auf respektlose Weise «chinesischer» klingen lassen sollte, gehören diese nicht in Musiklehrmittel.

Um die Ausgangsfrage zu beantworten, kann festgehalten werden, dass das Lehrmittel *MusAik 1* zum Teil für die respektvolle Thematisierung der kulturellen Vielfalt verwendet werden kann, dabei als Lehrperson aber kritisch und grosszügig selektiert werden muss.

Krescendo 1/2

Wie bereits erwähnt ist eine respektvolle Auseinandersetzung mit anderen Kulturen nur dann möglich, wenn Berührungspunkte geschaffen werden. Diese können allein mit diesem Lehrmittel nur sehr bedingt ermöglicht werden. Das Lehrmittel beinhaltet nur ein Lied, welches in einer anderen Sprache als Deutsch bzw.

Schweizerdeutsch ist. Dieses hat kaum eine Kontextualisierung, wodurch die Schülerinnen und Schüler nicht die Möglichkeit haben, das Lied richtig einzuordnen. Auch in diesem Lehrmittel befindet sich ein Lied, welches chinesisch klingen sollte, allerdings aus Phantasiewörtern besteht. Dies zieht die eigentliche Sprache ins Lächerliche, auch wenn dies wohl nicht die ursprüngliche Intention der Übung war.

Ein positives Beispiel ist die Einbettung eines Klassikstückes aus Norwegen, zu dem Hintergrundinformationen zur kulturellen Kontextualisierung angeboten werden und durch ein Lied zum selben Thema eine Vertiefung stattfinden kann.

Um die Frage in Bezug auf das Lehrmittel *Krescendo 1/2* zu beantworten, wird hiermit festgehalten, dass dieses Lehrmittel nicht geeignet ist, kulturelle Vielfalt respektvoll zu thematisieren. Dafür gibt es zu wenige Beiträge zu anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur und diejenigen, die es gibt, sind nicht alle respektvoll.

Tipolino 1

Das Lehrmittel *Tipolino 1* ist vorbildlich, wenn es darum geht, Kindergruppen divers darzustellen. Die Beiträge, welche andere Kulturen als die Schweizer Mehrheitskultur ansprechen, sind aber selten.

Ein Negativbeispiel ist die Visualisierung des Liedes «Salibonani», welche den Stereotype fördert, dass Menschen von Simbabwe in Strohhütten wohnen.

Leider gibt es auch in diesem Lehrmittel zu wenige Berührungsmöglichkeiten mit anderen Kulturen, welche eine respektvolle Auseinandersetzung ermöglichen. Deshalb ist auch dieses Lehrmittel nicht geeignet, um kulturelle Vielfalt respektvoll darzustellen.

6.2 Kritische Reflexion des Vorgehens

Das Vorgehen dieser Arbeit ermöglichte es, die Ausgangsfragen zu beantworten. Durch eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Theorie war es möglich, eine Basis für die Inhaltsanalyse zu schaffen. Durch die unscharfen Begrifflichkeiten, welche mit dem Thema der kulturellen Vielfalt einhergehen, entstand allerdings die Herausforderung, trennscharfe Kriterien für unscharfe Begrifflichkeiten festzulegen. Ob eine andere kodierende Person deshalb auf dieselbe Kodierung kommen würde, müsste weiter untersucht werden. Da diese Arbeit nur drei Lehrmittel analysierte, wäre es zudem interessant, weitere Lehrmittel zu analysieren, um ein kompletteres Bild der Thematik zu erhalten.

Ausgehend von der Erkenntnis, dass diese drei Lehrmittel nicht vollumfänglich für die respektvolle Thematisierung der kulturellen Vielfalt geeignet sind, wäre es spannend zu untersuchen, wie der im Kapitel 3.6.2 angesprochene «methodische Balanceakt» (Bolten 2001, 1) gelingen würde, kulturelle Vielfalt ohne Stereotypen sichtbar zu machen.

7 Fazit

Meine Fragestellung nahm ein Thema in den Fokus, welches zwar aktuell, aber sehr schwer fassbar ist. Dies führte dazu, dass die Untersuchung der Lehrmittel eine grosse Herausforderung darstellte. Dennoch konnte diese Arbeit aufzeigen, dass die respektvolle Darstellung von kultureller Vielfalt in den drei Musiklehrmitteln *MusAik 1*, *Krescendo 1/2* und *Tipolino 1* nicht ausreichend Platz einnimmt. Wie die qualitative Inhaltsanalyse aufgezeigt hat, gibt es sogar manche Stellen, welche gewisse Kulturen auf eine respektlose Art und Weise darstellen.

Der Versuch, eine Empfehlung für ein Lehrmittel auszusprechen, das kulturelle Vielfalt respektvoll thematisiert, ist äusserst schwierig. Keines der drei Lehrmittel konnte kulturelle Vielfalt qualitativ überzeugend darstellen.

In praktischer Hinsicht ist in erster Linie die Erkenntnis wichtig, dass Lehrpersonen sich in ihrer Unterrichtsvorbereitung bewusst sein sollen, dass keines dieser drei Musiklehrmittel allein ausreicht. Wollen Lehrpersonen kulturelle Vielfalt respektvoll thematisieren, kommen sie nicht umhin, andere Quellen beizuziehen. Ein Beispiel dafür ist das Praxisbuch *Musik ist Heimat*, welches zum Ziel hat, auf spielerische Art und Weise mit kultureller Vielfalt in Kontakt zu kommen (Budde und Kronfli 2018).

An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass es von Bedeutung ist, die kulturelle Vielfalt, welche in den Musiklehrmitteln sichtbar werden sollte, auch bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren zu berücksichtigen. Wenn Menschen unterschiedlicher Kulturen ein Lehrmittel entwerfen, treffen unterschiedliche Sichtweisen aufeinander. Auf diese Weise kann die interkulturelle Zusammenarbeit ganz natürlich und selbstverständlich zu einer ausgewogenen Vielfalt und respektvollen Darstellung führen.

Ein Vorteil der Globalisierung ist, dass der Zugang zu Musik aus anderen Teilen der Welt so einfach ist wie nie zuvor. Es muss demnach möglich sein, Lieder aus verschiedenen Kulturen zu finden, welche sich für die Integration in einem Lehrmittel für die Unterstufe eignen. Hier kann es sinnvoll sein, sich mit Schulen aus anderen Ländern zu vernetzen, um vom Schatz der kulturellen Vielfalt profitieren zu können.

Diese Arbeit soll zur Sensibilisierung von kultureller Vielfalt in Musiklehrmitteln beitragen, indem die mal mehr mal weniger subtil respektlosen Darstellungsweisen sichtbar gemacht und positive Beispiele hervorgehoben wurden. Wie in der Einleitung erwähnt, wollte ich durch diese Arbeit auch selbst sensibilisierter für den Umgang mit kultureller Vielfalt werden, um der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in Zukunft gerechter zu werden. Dieser Prozess wurde angestossen, wird allerdings wohl nie vollständig abgeschlossen sein.

Lehrmittel sollen unsere vielfältige Gesellschaft abbilden und die Schülerinnen und Schüler beim Lernen und beim Aufbau von Weltwissen zu anderen Kulturen unterstützen. Dafür braucht es Lehrmittelüberarbeitungen und die Entwicklung von Lehrmitteln, die sich von stereotypisierten, veralteten und respektlosen Darstellungen verabschieden und kulturelle Vielfalt positiv und differenziert darstellen.

Literaturverzeichnis

31. UNESCO-Generalkonferenz. 2001. *Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt*. Paris: Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt. Verfügbar unter: <https://www.unesco.de/media/1706>.
- Abdul-Hussain, Surur, und Roswitha Hofmann. 2013. „Diversitätskompetenz“. erwachsenenbildung.at. 2013. <https://erwachsenenbildung.at/themen/diversitymanagement/grundlagen/divkompetenz.php>. Zugriff: 04.04.2022.
- Biaggi, Sandro, Andreas Hug, und Mathis Kramer-Länger. 2019. *Kompetenzraster Berufspraktische Ausbildung PH Zürich: Primarstufe*. Version 1.1. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. Verfügbar unter: https://stud.phzh.ch/globalassets/stud.phzh.ch/bpa/primar_kompetenzraster_bpa.pdf.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Hrsg. 2017. *Lehrplan Volksschule: Gesamtausgabe*. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21, vom Bildungsrat des Kantons Zürich am 13. März 2017 erlassen. Zürich: Bildungsdirektion des Kantons Zürich. zh.lehrplan.ch. (PDF verfügbar unter zh.lehrplan.ch/container/ZH_DE_Gesamtausgabe.pdf).
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Volksschulamt, Hrsg. 2021. „Verzeichnis der obligatorischen und alternativ-obligatorischen Lehrmittel im Kanton Zürich, Schuljahr 2021/2022“. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/unterricht/lehrmittel/lmvz_lehrmittelverzeichnis_2021_22.pdf.
- Bilgram, Bianca, Friederike Kamm, und Schilling Klaus. 2020. „Die Welt verändern - Kultur und Bildung als Motor einer Nachhaltigen Entwicklung“. In *Über die Kunst, den Wandel zu gestalten. Kultur - Nachhaltigkeit - Bildung*, herausgegeben von Ernst Wagner. Münster: Waxmann.
- Blöcher, Julia. 2020. „Kulturelle Aneignung: ‚Indianer‘ ist keine Verkleidung“. enorm. 28. Oktober 2020. Online verfügbar unter: <https://enorm-magazin.de/gesellschaft/gleichstellung/kulturelle-aneignung-indianer-ist-keine-verkleidung>.
- Bolten, Jürgen. 2001. „Kann man Kulturen beschreiben oder erklären, ohne Stereotypen zu verwenden? Einige programmatische Überlegungen zur kulturellen Stilfeorschung“. Friedrich-Schiller-Universität Jena. Verfügbar unter: http://iwk-jena.uni-jena.de/wp-content/uploads/2019/04/2001_kann_man_kulturbeschreibung.pdf.
- Budde, Pit, und Josephine Kronfli. 2018. *Musik ist Heimat: mit Kinderliedern aus aller Welt ein Zuhause schaffen*. 1. Auflage. Aachen: Ökotopia Verlag.
- Bundesamt für Statistik. 2022. „Obligatorische Schule“. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/personen-ausbildung/obligatorische-schule.html#contact>. Zugriff: 04.04.2022.
- Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ), Hrsg. 2020. „Kulturelle Bildung – Starke Kinder und Jugendliche mit Kunst, Kultur und Spiel. Was? Wo? Wer?“ Verfügbar unter: https://www.bkj.de/fileadmin/BKJ/10_Publikationen/BKJ-Publikationen/Imagematerialien/BKJ_-_Kulturelle_Bildung_Starke_Kinder_und_Jugendliche.pdf.
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 7. März 2021)*. 2000. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>. Zugriff: 04.04.2022.
- Civitillo, Sauro, Linda P. Juang, Marcel Badra, und Maja K. Schachner. 2019. „The interplay between culturally responsive teaching, cultural diversity beliefs,

- and self-reflection: A multiple case study." *Teaching and Teacher Education* 77: 341–51.
- Die Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. 2008. *Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen (Stand 24.03.2020)*. AS 2008 4823. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/676/de>. Zugriff: 04.04.2022.
- Ermert, Karl. 2009. „Was ist kulturelle Bildung? - Dossier Kulturelle Bildung". bpb.de. 23. Juli 2009. <https://www.bpb.de/lernen/kulturelle-bildung/59910/was-ist-kulturelle-bildung/>. Zugriff 04.04.2022.
- Gadient, Cyrilla, Sissel Horndal, Nicole Habermacher, und Baobab Books, Hrsg. 2021. *Kolibri: kulturelle Vielfalt in Kinder- und Jugendbüchern – Leseempfehlungen 2021/2022*. Kolibri, Ausgabe Nr. 27. Basel: Baobab Books.
- Gogolin, Ingrid. 2008. „Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule". *Internationale Hochschulschriften* Bd. 101. Münster: Waxmann.
- Griffin, Gabriele. 2017. „Othering". In *A Dictionary of Gender Studies*. New York: Oxford University Press.
- Heeb, Rolf, und Hanspeter Schär. 2021. *Sing mit! - Schweizer Singbuch Unterstufe*. 6. Auflage. Rorschach: Kantonaler Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Heikamp, Tobias, Karen Phalet, Colette Van Laar, und Karine Verschueren. 2020. „To Belong or Not to Belong: Protecting Minority Engagement in the Face of Discrimination". *International Journal of Psychology* 55 (5): 779–88. doi:10.1002/ijop.12706.
- Heitzmann, Anni, und Alois Niggli. 2010. „Lehrmittel – ihre Bedeutung für Bildungsprozesse und die Lehrerbildung". *Beiträge zur Lehrerbildung* 28, 2010.
- Held, Rainer, Pirmin Lang, und Caroline Steffen. 2010a. *Krescendo 1/2 - Musik für die 1. und 2. Klasse - Begleitband für Lehrpersonen*. Zug: Comenius Verlag c/o Klett und Balmer AG.
- . 2010b. *Krescendo: Arbeitsheft für den Musikunterricht der 1. und 2. Klasse*. Zug: Comenius Verlag c/o Klett und Balmer AG.
- Heringer, Hans Jürgen. 2017. *Interkulturelle Kommunikation*. 5. überarbeitete Auflage. Stuttgart: utb GmbH.
- Herrmann, Sebastian. 2011. „Das Märchen vom edlen Wilden". *Süddeutsche.de*, 20. April 2011. Online verfügbar unter: <https://www.sueddeutsche.de/wissen/umwelt-und-naturschutz-das-maerchen-vom-edlen-wilden-1.1087377>.
- Hoffman, Edwin. 2015. „Kulturelle Fremdheitserfahrungen, Diversitätskompetenz und das TOPOI-Modell". In *Interkulturelle Gesprächsführung: Theorie und Praxis des TOPOI-Modells*, herausgegeben von Edwin Hoffman, 187–225. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Horn, Karen, und Gerhard Schwarz, Hrsg. 2012. *Der Wert der Werte: über die moralischen Grundlagen der westlichen Zivilisation*. NZZ Libro. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung.
- Hornberger, Barbara. 2017. „Musik – Kultur – Pädagogik. Kulturwissenschaftliche Fragen und Perspektiven". In *Musikpädagogik und Kulturwissenschaft: Music education and cultural studies*, herausgegeben von Alexander J. Cvetko und Christian Rolle. *Musikpädagogische Forschung*, Band 38. Münster: Waxmann.
- Hurrelmann, Klaus, und Ullrich Bauer, Hrsg. 2020. „Kontexte der Sozialisation". In *Einführung in die Sozialisationstheorie. Das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung*, 144–207. Weinheim, Basel: Beltz.

- IDA e. V. o. J. „Kulturalisierung“. *Glossar* (blog). Zugegriffen 2. Februar 2022. https://www.idaev.de/recherchetools/glossar?tx_dpng-lossary_glossary%5Baction%5D=show&tx_dpng-lossary_glossary%5Bterm%5D=67&tx_dpnglossary_glossarydetail%5Bcontrol-ler%5D=Term&cHash=e72c8c3f9a9812752a28ff9adb135e53. Zugriff: 04.04.2022.
- Jakobi-Murer, Stephanie, und Kurt Rohrbach. 2017. *Tipolino 1: fit in Musik: Handbuch für Lerpersionen, Zyklus 1*. 1. Auflage. Innsbruck, Esslingen, Bern-Belp: Helbling.
- . 2020. *Tipolino 1 - Fit in Musik. Schülerbuch*. 2. Auflage. Innsbruck, Esslingen, Bern-Belp: Helbling.
- Kellas, James G. 1998. *The Politics of Nationalism and Ethnicity, Second Edition*. Palgrave Macmillan.
- KMK. 2013a. *Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur kulturellen Kinder- und Jugendbildung. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.02.2007 i.d.F. vom 10.10.2013*. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Verfügbar unter: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Themen/Kultur/2007_02_01-Empfehlung-Kulturelle_Bildung.pdf.
- . 2013b. *Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.10.1996 i. D. F. vom 05.12.2013*. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Verfügbar unter: http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf.
- . 2015. *Darstellung von kultureller Vielfalt, Integration und Migration in Bildungsmedien. Gemeinsame Erklärung der Kultusministerkonferenz, der Organisationen von Menschen mit Migrationshintergrund und der Bildungsmedienverlage. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08.10.2015*. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. Verfügbar unter: https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/link-elements/kmk-top-003-sg-migranten-verbaende_a2-erkl.pdf.
- Lanfranchi, Andrea. 2008. „Interkulturelle Kompetenz als Element pädagogischer Professionalität – Schlussfolgerungen für die Lehrerausbildung“. In *Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität*, herausgegeben von Georg Auernheimer, 2., aktualisierte und erw. Aufl. Interkulturelle Studien Bd. 13. Opladen: Leske + Budrich.
- Lichtensteiner, May Elmahdi. 2020. „Die Schweiz ringt mit Rassismus in Köpfen und auf Sockeln“. SWI swissinfo.ch. 22. Juli 2020. Online verfügbar unter: <https://www.swissinfo.ch/ger/gesellschaft/die-schweiz-ringt-mit-rassismus-in-koepfen-und-auf-sockeln/45904826>.
- Liebau, Eckart. 2011. „Friedenserziehung, Interkulturelle Pädagogik, Ästhetische Bildung. Über den Umgang mit Differenz“. In *Kulturelle Differenzen und Globalisierung. Herausforderungen für Erziehung und Bildung*, herausgegeben von Edwin Keiner, 1. Aufl., 133–46. Wiesbaden: Springer VS.
- Lindauer, Thomas. 2016. «Ein Lehrmittel ist ein Werkzeug für den Unterricht» Interviewt von Julienne Furger. https://web0.fhnw.ch/plattformen/zl/rs_31_2016_ein-lehrmittel-ist-ein-werkzeug-fuer-den-unterricht/. Zugriff: 04.04.2022.
- Merki, Barbara, und Eva Berger. 2016. *MusAik 1 Musiklehrmittel: Kindergarten und 1.-3. Schuljahr*. 2. Auflage. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.

- . 2015. *MusAik 1 Musiklehrmittel- Arbeitsheft: Kindergarten und 1.-3. Schuljahr*. Rorschach: Lehrmittelverlag St. Gallen.
- Merkt, Irmgard. 2018. „Musik. Vielfalt. Integration. Inklusion - Zum Entwurf einer Musikdidaktik für die inklusive Schule“. *Neue Musikzeitung*, Nr. 10/2018 67. Jahrgang. Online Verfügbar unter: <https://www.nmz.de/artikel/musik-vielfalt-integration-inklusion>.
- Messerschmidt, Astrid. 2010. „Distanzierungsmuster. Vier Praktiken im Umgang mit Rassismus“. In *Rassismus bildet: Bildungswissenschaftliche Beiträge zu Normalisierung und Subjektivierung in der Migrationsgesellschaft*, herausgegeben von Anne Broden und Paul Mecheril, 1. Auflage, 41–58. 2010: transcript Verlag.
- Nguyen, Duc-Quang. 2017. „Einwanderungsland Schweiz“. *swissinfo.ch* (blog). 19. Dezember 2017. https://www.swissinfo.ch/ger/bevoelkerungsentwicklung_einwanderungsland-schweiz/42941804.
- Nolte, Hans-Heinrich. 2015. „Säkularisationen Und Säkularisierungen“. *Zeitschrift Für Weltgeschichte* 16 (1): 11–34. doi:10.3726/84546_11.
- Petersen, Lars-Eric, und Nancy Tandler. 2020. „Vorurteile und Diskriminierung“. In *Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminierung: Theorien, Befunde und Interventionen*, herausgegeben von Lars-Eric Petersen und Bernd Six, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, 233–34. Weinheim Basel: Beltz.
- Pevec, Sharleen, und Maja Schachner. 2020. „Kulturelle Vielfalt im Klassenzimmer: forschungsgel leitete Hinweise für die Praxis“. Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF). Verfügbar unter: https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/inklusion/PDFs/ZEIF-Blog/PevecSchachner_2020_Kulturelle_Vielfalt_im_Klassenzimmer.pdf.
- Reichart, Elke. 2015. *Was heißt hier Respekt?! 2. Auflage*, Originalausgabe. Reihe Hanser. München: dtv.
- Roos, Markus, und Bruno Leutwyler. 2017. *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen*. 2. überarbeitete Auflage. Bern: Hogrefe.
- Russo, Laura. 2013. „Rassismus-Dossier - Was ist Rassismus? Definitionen von Rassismus“. *humanrights.ch*. 7. Januar 2013. <https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/rassismus/dossier/was-ist-rassismus/>. Zugriff: 04.04.2022.
- Schachner, Maja K., Miriam Schwarzenthal, Fons J. R. Van de Vijver, und Peter Noack. 2019. „How all students can belong and achieve: Effects of the cultural diversity climate amongst students of immigrant and nonimmigrant background in Germany“. *Journal of Educational Psychology* 11 (4): 703–16.
- Schössler, Joshua. 2021. „Black Lives Matter: Geschichte einer wachsenden Protestbewegung“. 2. September 2021. <https://www.fr.de/politik/black-lives-matter-geschichte-rassismus-usa-protest-george-floyd-breonna-taylor-90956842.html>. Zugriff: 04.04.2022.
- Schulam t. 2020. „Fremdsprachigkeit und Ausländeranteil“. Kennzahlen Schulam t - Stadt Zürich. Dezember 2020. https://www.stadt-zuerich.ch/ssd/de/index/departement_schul_sport/zahlen_fakten/kennzahlen_schulam_t.html#fremdsprachigkeitundauslaenderanteil. Zugriff: 04.04.2022.
- Stadler, Peter. 1999. „Multikulturelle Schule und monokulturelle Lehrerschaft: ethnozentrische Selektion statt pluralistische Öffnung“. *Beiträge zur Lehrerbildung* 17, 1999.

- Sutter, Alex. 2006. „Was heisst (Kultur-)Rassismus?“. Verfügbar unter: https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/061123_arbeitsblatt_rassismus.pdf.
- Thomas, Alexander. 2006. „Die Bedeutung von Vorurteil und Stereotyp im interkulturellen Handeln“. *interculture journal: Online- Zeitschrift für interkulturelle Studien* 5 (2): 3–20.
- Thomas, Alexander, und Eva-Ulrike Kinast. 2005. *Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kooperation*. Herausgegeben von Sylvia Schroll-Machl. 2., Überarbeitete Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Treichel, Dietmar, und Claude-Hélène Mayer. 2011. *Lehrbuch Kultur: Lehr- und Lernmaterialien zur Vermittlung kultureller Kompetenzen*. 1st, New ed. Aufl. Waxmann Studium. Münster: Waxmann.
- Weiss, Andreas, und Daniel Aeschbach. 2016. „Evaluationsbericht Lehrmittel Musik“. Herausgegeben von Bildungsraum Nordwestschweiz. <https://docplayer.org/52060978-Evaluationsbericht-lehrmittel-musik.html>. Zugriff: 04.04.2022.
- Weltkonferenz über Kulturpolitik. 1983. „Schlussbericht der von der UNESCO vom 26. Juli bis 6. August 1982 in Mexiko-Stadt veranstalteten internationalen Konferenz“. UNESCO-Konferenzberichte Nr. 5. München: K. G. Saur. UNESCO-Konferenzberichte, N2. 5.
- „What does it mean to appreciate vs. appropriate culture?“ 2021. The University of British Columbia. 27. Oktober 2021. <https://vpfo.ubc.ca/2021/10/what-does-it-mean-to-appreciate-vs-appropriate-culture/>. Zugriff: 04.04.2022.
- Zerger, Johannes. 1997. *Was ist Rassismus? eine Einführung*. Orig.-Ausg., 1. Aufl. Lamuv-Taschenbuch 219. Göttingen: Lamuv-Verlag.

Anhang

A Codebuch

Die folgenden Codieranweisungen dienen als Anleitung, um die Lieder in den Musiklehrmitteln immer nach dem gleichen Schema zu codieren. Dabei ist es wichtig, dass die Vorgaben von der codierenden Person stets eingehalten werden.

Codiereinheit

Zur Analyseeinheit gehören die Handbücher für Lehrpersonen der Lehrmittel *MusAik 1*, *Krescendo 1/2* und *Tipolino 1* exklusiv der Einleitung bzw. des Anhangs. Das Lehrmittel *MusAik 1* hat jeweils die thematisierten Lieder, welche aus dem Singbuch *Sing mit!* (Heeb und Schär 2021) stammen, klein abgedruckt, wodurch das Singbuch nicht beigezogen werden musste. Für eine besser Lesbarkeit kann dies allerdings sinnvoll sein. Das Arbeitsbuch für Schülerinnen und Schüler gehört auch zur Codiereinheit, wobei nur codiert wurde, was noch nicht in Lehrerkommentar bereits zu finden war. Das Lehrmittel *Krescendo 1/2* hat die Arbeitsbuchseiten im Handbuch für Lehrpersonen abgebildet, aber auch hier gilt es, für eine bessere Lesbarkeit das Arbeitsbuch für Schülerinnen und Schüler beizuziehen. Für das Lehrmittel *Tipolino 1* wird zusätzlich das Arbeitsbuch für Schülerinnen und Schüler beigezogen, da das Handbuch für Lehrpersonen die Buchseiten nicht abbildet.

Vorgehen

Im ersten Schritt werden das Codebuch studiert und allfällige Fragen geklärt. Im zweiten Schritt wird die Analyseeinheit anhand der Kriterien codiert.

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Anzahl Codings
1. Kontextualisierung			
1.1 Kulturelle Kontextualisierung des Beitrages (blau eingefärbt)	Textstellen, welche Hintergrundinformationen über Beiträge zu anderen Kulturen als der Schweizer Mehrheitskultur liefern.	«Edvard Grieg hat eine Musik geschrieben, die den Tagesbeginn in seiner Heimat Norwegen darstellt. [...] Diese 'Morgenstimmung' wird von einem Orchester gespielt. Besonders gut hörst du darin die Flöte, die Oboe und die Violinen» (Held, Lang, und Steffen 2010a, 88).	MusAik 1: 57 Krescendo 1/2: 4 Tipolion 1: 6
1.2 Verknüpfung von Kultur und Themengebiet (grün eingefärbt)	Textstellen, welche erkennbar machen, in welchem Themenkontext Kulturen, abgesehen von der Schweizer Mehrheitskultur,	«Chumm mit! Mir gönd uf Rio, Copacabana rüeft scho. Döt chasch schwümme, tauche planche und wenn Luscht häscht au grad Samba tanzä bis i d'Nacht» (Merki und Berger 2016, Kap. <i>Musikinstrumente</i> , 66).	MusAik 1: 14 Krescendo 1/2: 3 Tipolion 1:

	gesetzt werden.		
1.3 Verknüpfung verschiedener Kulturen (rot eingefärbt)	Textstellen, welche verschiedene Kulturen verbinden oder vergleichen.	«Begriff 'Refrain'... ein Französisches Wort. [...] Begriff 'Strophen, Strophe... ein griechisches Wort» (Merki und Berger 2016, <i>Tonraum</i> , 33).	MusAik 1: 19 Krescendo 1/2: 2 Tipolion 1: 3
2. Verwendete Begrifflichkeiten (rosa eingefärbt)	Textstellen, welche eindeutige Begrifflichkeiten für Personen oder Personengruppen verwenden, welche nicht der Schweizer Mehrheitskultur entsprechen oder ihren Ursprung in deren Beschreibung haben.	«Drei Chinesen mit dem Kontrabass» (Merki und Berger 2016, Kap. <i>Musikinstrumente</i> , 33).	MusAik 1:19 Krescendo 1/2: 9 Tipolion 1: 20
3. Visualisierung (violett eingefärbt)	Bilder, welche einen Beitrag zu einer anderen Kultur als der Schweizer Mehrheitsgesellschaft visualisieren oder eine Kindergruppe darstellen.	Die Kreisaktivität «Tunnelbahn» auf Lummerland zeigt Diversität bei der Darstellung der Kindergruppe. (Merki und Berger 2016, Kap. <i>Geräusch, Ton, Klang</i> , 36)	MusAik 1: 48 Krescendo 1/2: 2 Tipolion 1: 15

B Tabellen der Auszählung der Datenlage

1. Frage: Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach Sprachen geordnet?
 Dick= "Kopflieder"

	MusAik 1	Nicht eindeutig zuordenbar	Schweizer Landessprachen	Europäische Sprachen	Afrikanische Sprachen	Nord- und Mittelamerikanische Sprachen	Südamerikanische Sprachen	Asiatische Sprachen	Australische und ozeanische Sprachen	Weitere
1	Ein kleiner grauer Esel 2, S. 1		1							
2	En chline graue Esel 2, S. 4		1							
3	Fidirulala / Hallo du 2, S. 8		1							
4	E mia enza prezza 2, S. 8									1
5	Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm 2, S. 9		1							
6	Tumbai 2, S. 11									1
7	Loch-Spiel 2, S. 12		1							
8	Zauberspruch 2, S. 14									1
9	Sunne-Lied 2, S. 15		1							
10	Atte katte nuwa 2, S. 17					1				
11	Isch es liecht, isch es schwer? 3, S.1		1							
12	Mit em Nasespitz 3, S. 7		1							
13	Im Zoo 3, S. 11		1							
14	U gonni gonnissa 3, S. 21									1
15	Dessert-Lied 3, S. 27		1							
16	Taar i nöd e bitzeli 3, S. 31		1							
17	Ond öppemol tenglet 3, S. 33		1							
18	Wenn üsi Schuel us Schoggelade wär 3, S. 39		1							
19	Mein Hut, der hat drei Ecken 3, S.52		1							
20	s Lied vom Gegeteil 4, S. 1		1							

21	Wau-wau! Wau! 4, S. 7											1	
22	Dornröschen 4, S. 8											1	
23	Sleeping beauty 4, S. 8											1	
24	Bisch du glücklich 4, S. 31											1	
25	If you're happy 4, S. 31											1	
26	Jimba papajuschka 4, S. 39												1
27	Grosse Uhren 4, S. 40											1	
28	Grosse Uhren auf Französisch 4, S. 45											1	
29	Eine etwas andere englische Version 4, S. 46												1
30	L'orologio 4, S. 49											1	
31	Die Eule und der Mond 4, S. 51											1	
32	Wer hat die schönsten Schäfchen? 4, S. 61											1	
33	Pause 4, S. 62											1	
34	Wir wolln heute lachen üben 4, S. 68											1	
35	Der Tanz der wilden Pferde 5, S. 1											1	
36	Zieh ganz fin am rechte Ohr 5, S. 10											1	
37	Ich kennen einen Cowboy 5, S. 14											1	
38	S' Trabrössli 5, S. 14											1	
39	Üsere Güggel, dä isch tot 5, S. 15											1	
40	Co-co-de 5, S. 16												1
41	Old MacDonald had a farm 5, S. 20											1	
42	Ei, Ei 5, S. 28											1	
43	Der Houdebäsele 5, S. 29											1	

2. Frage: Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern, in denen Einzelpersonen, Personengruppen oder Orts-/Ländernamen angesprochen werden, welche klar einem Land zugeordnet werden können?

Dick= "Kopflieder"

	Musik 1	Nicht eindeutig zuordnenbar	Schweiz	übr. Europa	Afrika	Nord- und Mittelamerika	Australien und Ozeanien	Asien	Südamerika
1	Ein kleiner grauer Esel 2, S. 1	1							
2	En chline graue Esel 2, S. 4	1							
3	Fidirilala / Hallo du 2, S. 8	1							
4	E mia enza preza 2, S. 8	1							
5	Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm 2, S. 9	1							
6	Tumbai 2, S. 11	1							
7	Loch-Spiel 2, S. 13	1							
8	Zauberspruch 2, S. 14	1							
9	Sonne-Lied 2, S. 15	1							
10	Atte katte nuwa 2, S. 17	1							
11	Isch es liecht, isch es schwer? 3, S. 1	1							
12	Mit em Nasespitz 3, S. 7	1							
13	Im Zoo 3, S. 11	1							
14	U gonni gonni 3, S. 21	1							
15	Dessert-Lied 3, S. 27	1							
16	Taar i nöd e bitzeli 3, S. 31	1							
17	Ond öppemol tenglet 3, S. 33	1							

64	Ma ke tu me 6, S. 43												1
65	Simama kaa - Ein Bewegungskanon aus Afrika 6, S. 52												1
66	Jambo - ein Begrüssungskanon aus Afrika (Swahili Sprache) 6, S. 52												1
67	Drü Chatze uf de Stäge 7, S. 1												1
68	Fegt der Wind die Bäume leer: Vogelfrei mit einem weiteren Ton 7, S. 12												1
69	Miros Lied 7, S. 17												1
70	Navajo Stone Game-Lied 7, S. 21												1
71	Wassertrommel 7, S. 21												1
72	Wishi Ta Tuja 7, S. 28												1
73	My paddle's keen and bright 7, S. 31												1
74	"Hang heiyo": Ein Fischerlied aus Taiwan 7, S. 35												1
75	Fussball-Boogie über "do" 7, S. 47												1
76	Immer grösser 7, S. 49												1
77	Sommerzeit - Fussballzeit: Lachend kommt der Sommer 7, S. 49												1
78	Colours 7, S. 55												1
79	C wie C-Zebra pder "The Sound of Musik" 7, S. 62												1
80	"Pomp and the Circumstances" - Musik von Edward Elgar 7, S. 72												1
81	Jo, so es Zimmer 8, S. 1												1
82	Mini Zytig 8, S. 7												1

83	Im Zirkus lebt e Muus 8, S. 8									1									
84	Jede hät es Instrument 8, S. 12									1									
85	Wir spielen laut Trompete 8, S. 16									1									
86	"The Pink Panther" 8, S. 29									1									
87	"Catumba" (ein Weihnachtslied) aus Spanien 8, S. 30									1									
88	Drei Chinesen mit dem Kontrabass 8, S. 33																	1	
89	"All make music with Instruments" 8, S. 45									1									
90	Die Geige beginnt 8, S. 46									1									
91	Kennet dir das Gschichtli scho 8, S. 28												1						
92	Schon hört man in Rio 8, S. 58																		1
93	"Samba le-le" 8, S. 66																		1
94	Hello my friends 9, S. 1									1									
95	What's the time? 9, S. 9									1									
96	Good morning 9, S. 11									1									
97	In a car 9, S. 11									1									
98	Singlish 9, S. 15									1									
99	Follow me 9, S. 16									1									
100	Vieni sul mar 9, S. 16									1									
101	Mini mini bir kuß 9, S. 17									1									
102	Das isch de Schtärn vo Bethlehem 9, S. 18									1									
103	Mir säged eu a de liebi Advent 9, S. 21									1									
104	I am sorry wäge vori 9, S. 22									1									
105	Guggelboogie 9, S. 27									1									

3. Frage: Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach durch das Lehrmittel gekennzeichnetem originalen Herkunftsland geordnet?
 Dick= "Kopflieder"

	MusAik 1	Nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert, nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert Schweiz	Überliefert Europa	Überliefert Afrika	Überliefert Nord- und Mittelamerika	Überliefert Australien und Ozeanien	Überliefert Asien	Überliefert Südamerika
1	Ein kleiner grauer Esel 2, S. 1		1							
2	En chline graue Esel 2, S. 4		1							
3	Fidirullala / Hallo du 2, S. 8		1							
4	E mia enza prezza 2, S. 8		1							
5	Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm 2, S. 9		1							
6	Tumbai 2, S. 11		1							
7	Loch-Spiel 2, S. 13	1								
8	Zauberspruch 2, S. 14		1							
9	Sunne-Lied 2, S. 15	1								
10	Atte katte nuwa 2, S. 17						1			
11	Isch es liecht, isch es schwer? 3, S. 1	1								
12	Mit em Nasespitz 3, S. 7	1								
13	Im Zoo 3, S. 11	1								
14	U gonni gonnissa 3, S. 21		1							
15	Dessert-Lied 3, S. 27	1								
16	Taar i nöd e bitzeli 3, S. 31			1						
17	Ond öppemol tenglet 3, S. 33			1						
18	Wenn üsi Schuel us Schoggelade wär 3, S. 39				1					
19	Mein Hut, der hat drei Ecken 3, S. 52	1								
20	s Lied vom Gegeteil 4, S. 1	1								

110	Bona nox 9, S. 37	1													
	Ich bin ein Bächlein (Moldau) 9, S. 41	1													
111	Ballo di Mantova 9, S. 47	1													
112	Alle meine Entchen 9, S. 47	1													
			Nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert											
		67		27	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Relative Häufigkeit:	59,292035	23,893805	4,4247788	3,539823	3,539823	3,539823	3,539823	3,539823	3,539823	3,539823	3,539823	3,539823	3,539823	3,539823
	Absolute Häufigkeit (%):														
	n=	113													

1. Frage: Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach Sprachen geordnet?

	Kreschendo 1/2	Nicht eindeutig zuordenbar	Schweizer Landessprachen	Europäische Sprachen	Afrikanische Sprachen	Nord- und Mittelamerikanische Sprachen	Südamerikanische Sprachen	Asiatische Sprachen	Australische und ozeanische Sprachen	Weitere
1	Achtung-fertig-los! S. 37		1							
2	Lieber Pulsus S. 40		1							
3	Hallo- Guete Tag S. 44		1							
4	Noten haben ihren Platz S.48		1							
5	Hüpft von einem Bein aufs andere S. 51		1							
6	Elodie kann zaubern S. 51		1							
7	Musik bauen S. 54		1							
8	Lied von der Höhle S. 57		1							
9	Lied von den fünf Tönen S. 60		1							
10	Das Hühner-Li-La-Lied S. 66		1							
11	Hasenlied S. 66		1							
12	Der Kukuk und der Esel S. 70		1							
13	Hüt tanzt Joggelmaa S. 71		1							
14	Liebingsdinge S. 75		1							
15	Sommerl S. 78		1							
16	Tsche tsche kule S. 78							1		
17	Startsong S. 81		1							
18	Sing sang sung S. 88									1
19	Morgenlied S. 88		1							
20	A, a, a, der Winter, der ist da S. 91		1							
21	Winterrätsel S. 94		1							

22	Ein Tännlein im Walde S. 94						1														
23	Kontrafant und Elebass S. 97						1														
24	Krabbe, Robbe, Clownfisch S. 100						1														
25	Monsterlied S. 103						1														
26	Die Musig kenne mir üs S. 110						1														
27	Abschiedslied S. 113						1														
		Nicht eindeutig zuordenbar	Schweizer Landessprachen	Europäische Sprachen	Afrikanische Sprachen	Nord- und Mittelamerikanische Sprachen	Südamerikanische Sprachen	Asiatische Sprachen	Australische und ozeanische Sprachen	Weitere											
Absolute Häufigkeit:		0	25	0	1	0	0	0	0	0											
Relative Häufigkeit (%):		0,00	92,59	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
n=		27																			

2. Frage: Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern, in denen Einzelpersonen, Personengruppen oder Orts-/Ländernamen angesprochen werden, welche klar einem Land zugeordnet werden können?

Kreschendo 1/2	Nicht eindeutig zuordenbar	Schweiz	übr. Europa	Afrika	Nord- und Mittelamerika	Australien und Ozeanien	Asien	Südamerika
1 Achtung-fertig-los! S. 37	1							
2 Lieber Pulsus S. 40	1							
3 Hallo- Guete Tag S. 44	1							
4 Noten haben ihren Platz S.48	1							
5 Hüpf von einem Bein aufs andere S. 51	1							
6 Elodie kann zaubern S. 51	1							
7 Musik bauen S. 54	1							
8 Lied von der Höhle S. 57	1							
9 Lied von den fünf Tönen S. 60	1							
10 Das Hühner-Li-La-Lied S. 66	1							
11 Hasenlied S. 66	1							
12 Der Kukul und der Esel S. 70	1							
13 Hüt tanzt Joggelmaa S. 71	1							
14 Lieblingsdinge S. 75	1							
15 Sommer! S. 78	1							
16 Tische tsche kule S. 78	1							
17 Startsong S. 81	1							
18 Sing sang sung S. 88	1							
19 Morgenlied S. 88	1							
20 A, a, a, der Winter, der ist da S. 91	1							

21	Winterrätsel S. 94	1													
22	Ein Tännlein im Walde S. 94	1													
23	Kontrafant und Elebass S. 97	1													
24	Krabbe, Robbe, Clownfisch S. 100	1													
25	Monsterlied S. 103	1													
26	Die Musig kenned mir üs uus S. 110	1													
27	Abschiedslied S. 113	1													
		Nicht eindeutig zuordenbar													
	Absolute Häufigkeit:	27	Schweiz	Europa	Afrika	Nord- und Mittelamerika	Australien und Ozeanien	Asien	Südamerika						
	Relative Häufigkeit (%):	100													
	n=	27													

Frage 3: Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach durch das Lehrmittel gekennzeichnetem originalen Herkunftsland geordnet?

Krescendo 1/2	Nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert, nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert Schweiz	Überliefert Europa	Überliefert Afrika	Überliefert Nord- und Mittelamerika	Überliefert Australien und Ozeanien	Überliefert Asien	Überliefert Südamerika
1	Achtung-fertig-los! S. 37	1							
2	Lieber Pulsus S. 40	1							
3	Hallo- Guete Tag S. 44	1							
4	Noten haben ihren Platz S.48	1							
5	Hüpft von einem Bein aufs andere S. 51	1							
6	Elodie kann zaubern S. 51	1							
7	Musik bauen S. 54	1							
8	Lied von der Höhle S. 57	1							
9	Lied von den fünf Tönen S. 60	1							
10	Das Hühner-Li-La-Lied S. 66	1							
11	Hasenlied S. 66	1							
12	Der Kukur und der Esel S. 70	1							
13	Hüt tanzt Joggelmaa S. 71	1							
14	Lieblingsdinge S. 75	1							
15	Sommer! S. 78	1							
16	Tsche tsche kule S. 78	1							
17	Startsong S. 81	1							
18	Sing sang sung S. 88	1							
19	Morgenlied S. 88	1							
20	A, a, der Winter, der ist da S. 91	1							
21	Winterrätsel S. 94	1							
22	Ein Tännlein im Walde S. 94	1							

23	Kontrafant und Elebass S. 97	1																
24	Krabbe, Robbe, Clownfisch S. 100	1																
25	Monsterlied S. 103	1																
26	Die Musig kenne mir üs S. 110	1																
27	Abschiedslied S. 113	1	Überliefert, nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert														
		26	Nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert Schweiz	Überliefert Europa	Überliefert Afrika	Überliefert Mittelamerika	Überliefert Nord- und Ozeanien	Überliefert Australien und Asien	Überliefert Südamerika								
	Relative Häufigkeit:	96,296296	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	Absolute Häufigkeit (%):																	
	n=	27																

1. Frage: Wie gross ist der prozentuale Anteil an Liedern nach Sprachen geordnet?
 Dick= "Kopflieder"

Tipolino 1	Nicht eindeutig zuordenbar	Schweizer Landessprachen	Europäische Sprachen	Afrikanische Sprachen	Nord- und Mittelamerikanische Sprachen	Südamerikanische Sprachen	Asiatische Sprachen	Australische und ozeanische Sprachen	Weitere
1	Tipolino, sing mit uns S. 5	1							
2	Rote und Blaue Stäbchen S. 6	1							
3	Unser Morgenritual S. 10	1							
4	Mo ist die Maus S. 12	1							
5	Geburtstagslied S. 14	1							
6	Jetzt geht's los S. 22	1							
7	Abschiedslied S. 23	1							
8	Abschiedslied S. 23 hebräisch						1		
9	Blättermusik S. 25	1							
10	Freunde sind wichtig S. 28	1							
11	Zwei kleine Wölfe S. 33	1							
12	Räbelchtl S. 34	1							
13	Wenn der frische Herbstwind weht S. 36	1							
14	Sankt Martin S. 37	1							
15	Regenlied S. 37	1							
16	Du bist einzigartig S. 39	1							
17	Der Samichlaus und d'Zwärge S. 40	1							
18	Es Ständli S. 42	1							
19	Schnee und Eis S. 44	1							
20	Wir machen heut Musik S. 47	1							
21	Das Stachelschwein S. 52	1							
22	Der Tiger S. 52	1							
23	Laternenlied S. 53	1							

24	zünde mir es Cherzli a S. 53						1		
25	Der Frühling kommt S. 56						1		
26	Salibonani S. 59						1		
27	Blumenmelodie S. 60						1		
28	Hurra, ein Ei! S. 62						1		
29	Suneschtraal, tanz emaal S. 66						1		
30	Tuusig Blüemli S. 66						1		
31	Der Streichelhase S. 67						1		
32	Chrieseli gwinne S. 69						1		
33	Jimba, jimba, S. 70						1		
34	Hello, Good Morning S. 74						1		
35	Singend begrüßen wir uns heut S. 74						1		
36	O, du goldigs Sünneli S. 76						1		
37	Jahreszeitenlied S. 78						1		
38	Ich lieb Musik, S. 82						1		
39	Bin ich grade oder schief S. 82						1		
40	Seid willkommen! S. 83						1		
41	Fünf Töne im Herbst S. 86						1		
42	Nebel, Nebel, weisser Hauch S. 88						1		
43	Der Fuchs S. 90						1		
44	Sing, chilini Muus S. 94						1		
45	Detektive schleichen d'uch die Nacht S. 96						1		
46	Igels Geburtstag S. 97						1		
47	In der Nacht S. 99						1		
48	Kleiner Stern S. 105						1		
49	Schneemann S. 107						1		
50	Der Kranksein Rock'n'Roll S. 108						1		
51	Singen wir im Schein der Kerze S. 112						1		
52	S'ist Advent S. 112						1		

53	Schokolade S. 113		1																				
54	Wenn ich einmal fröhlich bin s. 120		1																				
55	Frühlingsvorbote S. 126		1																				
56	Liebi Sonne S. 126		1																				
57	Jack sass in der Küche S. 127		1																				
58	Wickelwackel S. 128		1																				
59	Fritz, der kleine Dackel S. 128		1																				
60	Das Kokosnuss-Lied S. 130		1																				
61	Das Lummerlandlied S. 132		1																				
62	Reisefieber S. 136		1																				
63	Muschellied S. 136		1																				
		Nicht eindeutig zuordenbar																					
	Absolute Häufigkeit:		0		59		1		1		1		1		1		1		1		0		1
	Relative Häufigkeit (%):		0,00		93,65		1,59		1,59		1,59		1,59		1,59		1,59		1,59		0,00		1,59
	n=		63																				

2. Frage: Wie oft werden in einem Lied Einzelpersonen oder Personengruppen angesprochen, welche klar einem anderen Land als der Schweiz zugeordnet werden können?

Dick= "Kopflieder"

Tipolino 1.	Nicht eindeutig zuordnenbar	Schweiz	übr. Europa	Afrika	Nord- und Mittelamerika	Australien und Ozeanien	Asien	Südamerika
1 Tipolino, sing mit uns S. 5	1							
2 Rote und Blaue Stäbchen S. 6	1							
3 Unser Morgenritual S. 10	1							
4 Mo ist die Maus S. 12	1							
5 Geburtstagslied S. 14	1							
6 Jetzt geht's los S. 22	1							
7 Abschiedslied S. 23	1							
8 Abschiedslied S. 23 hebräisch	1							
9 Blättermusik S. 25	1							
10 Freunde sind wichtig S. 28	1							
11 Zwei kleine Wölfe S. 33	1							
12 Räbeliechli S. 34	1							
13 Wenn der frische Herbstwind weht S. 36	1							
14 Sankt Martin S. 37	1							
15 Regenlied S. 37	1							
16 Du bist einzigartig S. 39	1							
17 Der Samichlous und d'Zwärge S. 40	1							
18 Es Stärndli S. 42	1							

49	Schneemann S. 107	1																		
50	Der Kranksein Rock'n'Roll S. 108	1																		
51	Singen wir im Schein der Kerze S. 112	1																		
52	s'ist Advent S. 112	1																		
53	Schokolade S. 113	1																		
54	Wenn ich einmal fröhlich bin S. 120	1																		
55	Frühligsvorbote S. 126	1																		
56	Liebi Sonne S. 126	1																		
57	Jack sass in der Küche S. 127	1																		
58	Wickelwackel S. 128	1																		
59	Fritz, der kleine Dackel S. 128	1																		
60	Das Kokosnuss-Lied S. 130	1																		
61	Das Lummerlandlied S. 132	1																		
62	Reisefieber S. 136	1																		
63	Muschellied S. 136	1																		
		Nicht eindeutig zuordenbar																		
	Absolute Häufigkeit:	63	Schweiz	Europa	Afrika	Nord- und Mittelamerika	Australien und Ozeanien	Asien	Südamerika											
	Relative Häufigkeit (%):	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	n=	63																		

3. Frage: Wie gross ist der Anteil von Liedern, die original aus anderen Ländern als der Schweiz kommen und im Musiklehrrmittel auch so gekennzeichnet werden?

Dick= "Kopflieder"

Tipolino 1	Nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert, nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert Schweiz	Überliefert Europa	Überliefert Afrika	Überliefert Nord- und Mittelamerika	Überliefert Australien und Ozeanien	Überliefert Asien	Überliefert Südamerika
1 Tipolino, sing mit uns S. 5	1								
2 Rote und Blaue Stäbchen S. 6	1								
3 Unser Morgenritual S. 10	1								
4 Mo ist die Maus S. 12	1								
5 Geburtstagslied S. 14	1								
6 Jetzt geht's los S. 22	1								
7 Abschiedslied S. 23	1								
8 Abschiedslied S. 23 hebräisch								1	
9 Blättermusik S. 25	1								
10 Freunde sind wichtig S. 28	1								
11 Zwei kleine Wölfe S. 33		1							
12 Räbeliechtl S. 34			1						
13 Wenn der frische Herbstwind weht S. 36	1								
14 Sankt Martin S. 37				1					
15 Regenlied S. 37	1								
16 Du bist einzigartig S. 39	1								

46	Igels Geburtstag S. 97	1																		
47	In der Nacht S. 99	1																		
48	Kleiner Stern S. 105	1																		
49	Schneemann S. 107	1																		
50	Der Kranksein Rock'n'Roll S. 108	1																		
51	Singen wir im Schein der Kerze S. 112	1																		
52	s' ist Advent S. 112	1																		
53	Schokolade S. 113	1																		
54	Wenn ich einmal fröhlich bin S. 120	1																		
55	Frühligsvorbote S. 126	1																		
56	Liebi Sonne S. 126	1																		
57	Jack sass in der Küche S. 127	1				1														
58	Wickelwackel S. 128	1																		
59	Fritz, der kleine Dackel S. 128	1																		
60	Das Kokosnuss-Lied S. 130	1				1														
61	Das Lummerlandlied S. 132	1																		
62	Reisefieber S. 136	1																		
63	Muschellied S. 136	1																		
		Nicht eindeutig zuordenbar	Überliefert																	
		53	5	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		82,8125	7,8125	4,6875	1,5625	1,5625	1,5625	0	0	0	0	1,5625	0	0	1,5625	0	0	0	0	0
	Relative Häufigkeit:																			
	Absolute Häufigkeit (%):																			
	n=	64																		